

RHEINISCHE FRIEDRICH–WILHELMS–UNIVERSITÄT BONN

Landwirtschaftliche Fakultät

MASTERARBEIT

im Rahmen des Masterstudiengangs

NUTZPFLANZENWISSENSCHAFTEN

zur Erlangung des Grades

„Master of Science“

**Einfluss abiotischer Stressfaktoren auf diverse
Tomatengenotypen und deren Erfassung mittels nicht-
invasiver Sensoren**

vorgelegt von:

Christina Schmidt

Matrikel-Nr. 2566547

vorgelegt am: 27.11.2018

1. Prüfende: Frau Dr. Simone Schmittgen
2. Prüfende: Frau PD Dr. Anne-Katrin Mahlein

Danksagung

Ich bedanke mich bei allen Menschen, die mich bei der Anfertigung meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Mein großer Dank gilt Frau Dr. Simone Schmittgen für die kompetente Unterstützung während der gesamten Arbeit.

Ich bedanke mich auch bei den Mitarbeitern des INRES Gartenbauwissenschaften der Universität Bonn, die mich während der Gewächshausarbeit sowie der Laborzeit unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	IV
1. Einleitung	1
2. Literaturübersicht	3
2.1. Effekte von Wassermangel und Nährstoffmangel auf das Pflanzenwachstum.....	3
2.1.1. Stickstoff, Phosphor & Wassermangel.....	4
2.2. Toleranz von Tomaten/ Pflanzen unter abiotischen Stressbedingungen.....	5
2.3. Erfassung von abiotischen Stresssymptomen mittels Thermografie.....	9
2.3.1. Fluoreszenzmessungen.....	12
2.4. Erfassung von physiologischer und biochemischer Anpassung	14
2.5. Pflanzenzüchtung	15
3. Material und Methoden	18
3.1. Pflanzenmaterial.....	18
3.2. Kulturbedingungen.....	20
3.2.1. Untersuchungen während der Vegetation	21
3.2.2. Stressinduktion	22
3.3. Nicht-destruktiv erfasste Parameter mittels optischer Sensoren	23
3.3.1. Blatttemperaturmessung.....	23
3.3.2. Optische Sensoren zur Messung von Chlorophyll- und Flavonoidgehalt.....	26
3.4. Ernteparameter	27
3.4.1. Blattflächenbestimmung.....	28
3.4.2. Frischmassebestimmung	28
3.4.3. Blattinhaltsstoffe	28
3.5. Statistische Auswertung	30
4. Ergebnisse	31
4.1. Einfluss von kombiniertem Stress auf die Blatttemperatur.....	31

4.2. Nicht-destruktiv erfasste Blattinhaltsstoffe als Stressindikator	32
4.3. Variation physiologischer Merkmale unter abiotischem Stress	37
4.3.1. Prolingehalt	37
4.3.2. Parameter des vegetativen Wachstums	38
4.3.3. Substratfeuchtigkeit.....	43
5. Diskussion	45
6. Zusammenfassung	53
7. Literaturverzeichnis.....	55
8. Anhang	65
9. Abbildungsverzeichnis	67
10. Tabellenverzeichnis.....	69
11. Eidesstattliche Erklärung.....	70

Abkürzungsverzeichnis

%:	Prozent
°C:	Grad Celsius
μm :	Mikrometer
ABA:	Abscisinsäure
BIL:	Backcross Inbred Line
C:	Kohlenstoff
CHL:	Chlorophyllindex
cm:	Zentimeter
CO ₂ :	Kohlendioxid
FLAV:	Flavonolindex
FM:	Frischmasse
FRF _R :	Chlorophyllfluoreszenz unter rotem Anregungslicht
FRF _{UV} :	Chlorophyllfluoreszenz unter ultraviolettem Anregungslicht
g:	Gramm
h:	Stunde
H ₂ O:	Wasser
H ₂ O ₂ :	Wasserstoffperoxid
IL:	Introgressionslinie
IR _t :	transmittierendes Licht im infraroten Spektralbereich
K:	Kontrollpflanzen
LED:	Licht emittierende Diode
m ² :	Quadratmeter
mg:	Milligramm
mm:	Millimeter
N:	Stickstoff
NBI:	Nitrogen Balance Index

NIR:	naher Infrarotbereich
MW:	Mittelwert
O:	Sauerstoff
P:	Phosphor
QTL:	Quantitative Trait Locus
RGB:	Rot-Grün-Blau
ROS:	Reaktive Sauerstoffspezies
R _t :	transmittierendes Licht im roten Spektralbereich
S:	gestresste Pflanzen
SE:	Standardfehler
sec.:	Sekunde
TM:	Trockenmasse
TS:	Trockensubstanz
UV:	Ultraviolette Strahlung
WM:	Wassermangel

1. Einleitung

Abiotische Faktoren wie Trockenheit und Nährstoffmangel sind weltweit verantwortlich für agroökonomische Ertragsverluste in vielen gartenbaulich genutzten Kulturen (de Oliveira et al., 2013; Bray, 2004). Die Landwirtschaft ist der Sektor mit dem höchsten Verbrauch von Frischwasser (Condon et al., 2004). Bereits 80 Länder, die aktuell 40 % der Weltbevölkerung beherbergen, leiden unter zunehmender Wasserverknappung (Hamdy et al., 2003).

Im Zuge des voranschreitenden Klimawandels, mit extremer werdenden Wetterereignissen, sind die für die Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Wasserressourcen limitiert. Als Folge dessen ist es für die menschliche Ernährung bedeutsam stresstolerante, ressourcenschonende Pflanzensorten zu kultivieren (IPCC, 2014; Drake et al. 2015). Mögliche Anpassungsstrategien sind neue biotechnologisch veränderte Nutzpflanzen, die durch den Zugriff auf Wildarten, effiziente Bewässerungsstrategien und wassersparende Technologien erfolgen (IPCC, 2014).

Die kultivierte Tomate (*Solanum lycopersicum L.*) ist eine dikotyle Staude, die zu der Familie der Nachtschattengewächse (*Solanaceae*) gehört (Van Eck, 2018). Aufgrund ihrer gesundheitlich fördernden Eigenschaften durch den Gehalt von Antioxidantien und Carotinoiden steigt der weltweite Verbrauch in der menschlichen Ernährung und der Industriewirtschaft (Raiola et al., 2014). Die Tomate wurde laut FAOSTAT (2013) auf Platz 7 der weltweit wichtigsten Gemüsepflanzen eingestuft. Im Jahr 2013 sind 164 Millionen Tonnen, auf einer Gesamtfläche von 4,8 Millionen Hektar produziert worden (FAOSTAT, 2013).

Vergleicht man die Toleranzeigenschaften wilder Tomatengenotypen mit denen von domestizierten, lassen sich Unterschiede bezüglich der Stresstoleranz gegenüber abiotischen Faktoren feststellen. Die Tomate besitzt mehrere Wildformen, die gekreuzt werden können um wertvolle Eigenschaften der Stresstoleranz in Kulturpflanzen zu integrieren. Die aus Südamerika stammende Wildtomate besitzt eine ausgeprägte Stresstoleranz gegenüber extremen Umweltbedingungen, wie Trockenheit und Nährstoffmangel (Bolger et al., 2014). Die Auswahl von Kulturpflanzen oder Arten mit standortangepassten Eigenschaften wäre die effektivste Strategie um den Fruchtertrag unter Wasser- und Nährstoffmangel zu gewährleisten (Warner M. R. und Erwin J. E., 2005).

Das Experiment wurde durchgeführt, um die Auswirkungen von Wasserstress und Nährstoffmangel auf das Wachstum von 30 verschiedenen Tomatengenotypen zu untersuchen und tolerante Sorten mit gewünschten Eigenschaften zu identifizieren. Die Tomatenlinien wurden mittels nicht-invasiver Technik untersucht. Dazu wurden die Thermografie-

Kameratechnik und die Chlorophyllfluoreszenz-Sensortechnik eingesetzt. Die destruktive Untersuchung konzentrierte sich auf Blattinhaltsstoffe und Merkmale des vegetativen Wachstums.

Diese Arbeit entstand im Zuge des europäischen TOMRES-Projekts.

Arbeitshypothesen

- Thermografie und Fluoreszenz – basierte Sensoren ermöglichen die Erfassung pflanzenphysiologischer Stressbedingungen und die Selektion stresstoleranter Genotypen.
- Stickstoff-, Phosphor- und Wassermangel sowie die Kombination dieser Stressbedingungen führen zu einer geringeren Blatterwärmung stresstoleranter Genotypen.
- Verschiedene Tomatengenotypen zeigen unterschiedliche Reaktionen unter abiotischem Stress und lassen sich somit als stresstoleranter oder weniger tolerant einstufen.

2. Literaturübersicht

2.1. Effekte von Wassermangel und Nährstoffmangel auf das Pflanzenwachstum

Pflanzliche Lebensvorgänge sind von einer ausreichenden Wasserversorgung der Zelle abhängig. Aufgrund dessen ist der Wassergehalt der Pflanze mit 60-90 % relativ hoch. Kommt es zu einem Abfall des Wassergehaltes, beispielsweise durch Trockenstress, werden lebenswichtige Zellfunktionen irreversibel gestört (Nultsch, 2012) und die Wasseraufnahme und Wachstumsrate der Pflanze reduziert (Munns, 2002). Trockenstress tritt auf, wenn die Wasseraufnahme durch einen schlecht belüfteten, trockenen und kalten Boden begrenzt wird. Zudem beeinträchtigen abiotische Faktoren wie hohe Lufttemperatur, hohe Windgeschwindigkeit und hoher Strahlungseinfluss die Wasserverfügbarkeit. Die Wasserversorgung der Pflanze im Allgemeinen wird durch die Menge des vorhandenen Bodenwassers bestimmt. Der Wasserbedarf ist von der individuellen Pflanzentranspiration und Evaporation abhängig. Die Wasseraufnahme durch die Wurzel wird, je nach Gefälle des Wasserpotentials apoplastisch oder symplastisch erfolgen. Der Weitertransport erfolgt durch die Leitbahnen des Xylems in die Zellen der Sprossorgane. Die Abgabe des über die Wurzeln aufgenommenen Wassers findet über die stomatäre Transpiration in die Atmosphäre statt und wird über die Stomata reguliert. Die Stomata bestehen aus zwei Schließzellen, die sich öffnen, um CO₂ aufzunehmen und zu transpirieren. Die kutikuläre Transpiration besitzt einen geringen Anteil an der Gesamttranspiration der Pflanze, mit lediglich 10 % (Nultsch, 2012). Die Blatttranspiration wird von der Sonneneinstrahlung, der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchte und dem Wind beeinflusst. Der wichtigste Faktor, der die Transpiration der Pflanze steuert, ist dabei die gesamte Blattfläche (Wiley und Sons, 2012). Wassermangel beeinflusst die Zellausdehnung und wirkt sich somit negativ auf die meristematische Entwicklung und die Ausbildung reproduktiver Organe aus. Die Biomasseproduktion wird eingestellt und das Spross-Wurzel-Verhältnis verschiebt sich zu Gunsten des Wurzelwachstums (Wiley und Sons, 2012). Folglich wird das Pflanzenwachstum, die stomatäre Leitfähigkeit und die Photosyntheserate unter Wassermangel reduziert (Sah et al., 2016). Erste Reaktionen der Pflanze auf Wassermangel äußern sich durch die Reduktion der Blattfläche und durch Blattabscission, sowie verstärktes Wurzelwachstum, um Nährstoffe effizienter aufnehmen zu können (Chaves et al., 2003; Chaves M. und Oliveira M., 2004). Kurzfristige Pflanzenreaktionen, durch chemische Signale (Abscisinsäure) induziert, reduzieren potentielle Wasserverluste unter Trockenheit (Abb. 1). Durch den Verschluss der Stomata wird die Wassernutzungseffizienz unter Trockenstress erhöht (Farooq et al., 2009). Die pflanzliche,

intrazelluläre CO₂- Konzentration wird reduziert und führt zu einer starken Hemmung der Photosynthese. Daraufhin werden in C₃-Pflanzen, durch die gesteigerte Photorespiration, reaktive Sauerstoffspezies gebildet (ROS) (Chaves et al., 2003; Chaves M. und Oliveira M., 2004). Biochemische und physiologische Veränderungen unter Wassermangel beinhalten die Akkumulation kompatibler, löslicher Stoffe wie Kohlenhydrate, Proteine und Lipide, die in vielen Pflanzenarten als Reaktion auf Trockenheit produziert werden.

Abbildung 1: Pflanzenreaktionen auf Trockenstress (nach Arve et al., 2011).

2.1.1. Stickstoff, Phosphor & Wassermangel

Effekte der Trockenheit und des damit korrelierenden Nährstoffmangels führen zu einer Veränderung der Pflanzenmorphologie, Physiologie und biochemischer Prozesse (Sarwat et al., 2017). Wasser- und Nährstoffmangel wirken sich unmittelbar auf die Zellteilung, Zellvergrößerung und Differenzierung aus (Taiz und Zeiger, 2003). Ertragsbestimmende physiologische Prozesse, die das Pflanzenwachstum bestimmen wie die Mitose, die Zellelongation und die Pflanzenhöhe sowie die Blattfläche, werden durch Wassermangel und Nährstoffmangel beeinträchtigt (Nonami, 1998). Das Zellwachstum ist dabei einer der trockenheitsempfindlichsten Prozesse aufgrund des unter Trockenheit reduzierten

Turgordrucks (Taiz und Zeiger, 2003). Wasser als lebenswichtiger Bestandteil vieler Organismen dient unter anderem als Lösungsmittel und Transportmittel von essentiellen Nährstoffen, wie Stickstoff (N) und Phosphor (P) und ist Bestandteil des Metabolismus (Bohnert et al., 1995). Die essentiellen Makronährstoffe N und P sind Bestandteile aller pflanzlichen Proteine sowie Nukleinsäuren und steuern das Pflanzenwachstum (Dokulil und Teubner, 2000). Die Gesamtnährstoffaufnahme korreliert eng mit der Wasserverfügbarkeit unter Trockenheit (Garg, 2003). Abiotische Stressfaktoren, wie Wasser- und Nährstoffmangel, induzieren eine oxidative Schädigung der Zellstruktur und des Zellkerns, wodurch der Verlust der allgemeinen zellulären Aktivität zunimmt (Biswal & Biswal, 1999). Trockenstress hat einen negativen Einfluss auf die Nährstoffaufnahme weiterer essentieller Nährstoffe wie Kalium, Magnesium und Calcium (Levitt, 1980). Da Nährstoffe über das aufgenommene Wasser durch die Wurzel in den Spross transportiert werden kommt es zu reduzierten Nährstoffkonzentrationen im Gewebe der Kulturpflanzen. Der N-Bedarf der vegetativen Organe, die höhere N-Gehalte als Wurzeln aufweisen, werden in ihrer frühen Entwicklung durch ein anhaltendes Wasserdefizit eingeschränkt (Fischer und Hagan, 1965). Wassermangel reduziert die energieabhängige Umwandlung von pflanzennotwendigen Nährstoffen zu Ionen, die für das Pflanzenwachstum und die Entwicklung notwendig sind (Takahashi, 2010). He und Dijkstra (2014) beschreiben, dass es nicht aufgrund der begrenzten N- und P- Aufnahme zu einer Reduktion des Pflanzenwachstums und der Biomasse kommt, sondern der über den längeren Zeitraum anhaltende Wassermangel verantwortlich ist. Eine ausreichende Stickstoffversorgung schützt die Pflanze vor negativen Auswirkungen durch Wassermangel (Schopfer und Brennicke, 2010).

2.2. Toleranz von Tomaten/ Pflanzen unter abiotischen Stressbedingungen

Abiotische Stressbedingungen führen langfristig zu der Entwicklung von adaptiven Strategien und Stressresistenzen um Wasserverluste und Wassermangel zu tolerieren und möglichst gering zu halten. Abiotischer Stress wird dabei definiert als ein mannigfach auftretender Umweltfaktor, der sich negativ auf lebende Organismen auswirken kann (Levitt 1980). Es existieren zwei Mechanismen die dem abiotischen Stress entgegenwirken können: Die Stressvermeidung und die Stresstoleranz. Diese sind gekennzeichnet durch Veränderungen der Pflanzen auf morphologischer, physiologischer sowie biochemischer Ebene (Gepstein und Glick, 2013). Um den Turgor zu stabilisieren werden die Pflanzenstomata unter ungünstigen Bedingungen verschlossen. Als Folge dessen werden Transpirationsverluste reduziert und das Wurzelsystem angepasst, um effektiver Wasser unter abiotischem Stress zu akquirieren.

Roelofs et al., (2008) nennen eine erhöhte Produktion von Hitzeschockproteinen, Regulatorproteinen und kompatiblen gelösten Stoffen um den Proteinabbau zu verhindern sowie die Aktivierung der Atmungskette als mögliche Schutzmechanismen der Stressvermeidung. Wohin gegen die Anpassung und somit eine Toleranz, diverse Stressantworten aktiviert. Die Toleranz gegenüber abiotischen Stressfaktoren ist die Fähigkeit von Pflanzen unter suboptimalen Stressbedingungen zu überdauern, ohne gravierende Schäden zu erleiden (Levitt, 1980). Die Toleranz gegenüber Trockenheit äußert sich in diversen Anpassungsmechanismen, wie der veränderten Kutikuladicke, der Regulation der Stomataöffnung durch angepasste Wurzelsysteme, durch die Bildung von Phytohormonen und der osmotischen Anpassung. Die gas- und wasserundurchlässige Wachsschicht der Kutikula besteht aus einer kutin-enthaltenden Zellwand. Das Kutin ist ein, dem Suberin ähnliches, Polymer mit hydrophoben Eigenschaften. Die Epidermis von Blättern und Sprossorganen diverser Landpflanzen ist in unterschiedlicher Dicke und Zusammensetzung von der Kutikula umgeben (Heldt und Piechulla, 2008).

Um unter niedrigem Wasserpotenzial zu überleben, wird der Wassertransport und der Gasaustausch durch Verholzung und dem Schutz des Xylems aufrechterhalten (Hacke et al., 2001). Die osmotische Anpassung ist ein Prozess der Stresstoleranz, durch die Veränderung der Ionenmenge und der organischen Osmotika innerhalb der Vakuolen und dem Cytoplasma (Morgan, 1984; Lösch, 2003). Durch die Adaption auf physiologischer, metabolischer und molekularer Ebene wird die Anpassung an nachteilige Umweltbedingungen als Toleranz bezeichnet.

Tomatenpflanzen, wie die Wildart *Solanum chilense*, sind durch ihre Morphologie an extreme Habitate angepasst (Moyle LC, 2008; Nakazato et al., 2010), um sich unter Wassermangel selbst zu erhalten (Farooq et al., 2009). Wilde Pflanzenarten bieten eine Fülle von nützlichen genetischen Eigenschaften, um Kulturpflanzen an ungünstige Standortfaktoren anzupassen. Fobes et al., (1985) untersuchte *S. pennellii*, die an wüstenähnliche Klimazonen angepasst ist. Ursprünglich aus der Andenregion Südamerikas stammend, wächst *S. pennellii* in trockenen, isolierten Tälern, angepasst an die dort existierenden Mikroklimata und unterschiedlichen Bodentypen (Peralta und Spooner, 2005). Die Züchtung auf Resistenzen verwendet eine große genetische Variation von Stresstoleranzen aus Wildtomaten (Rick and Chetelat, 1995; Wang et al., 2003). Wilde Tomatenarten wachsen als krautige Stauden in einer Vielzahl von Lebensräumen, von der Atacamawüste bis in das Hochland der Anden (Rick et al., 1979; Peralta und Spooner, 2001). Vergleichende Studien von Martin et al. (1999) kamen zu dem Ergebnis,

dass die Wassernutzungseffizienz der wilden Tomaten, verglichen mit der Kulturtomate, unter Wasserstress erhöht war (Martin et al., 1999; Kebede et al., 1994).

Blätter der *S. pennellii* sind mit einer epikulären Lipidablagerung versehen, die durch Gene induziert wird. Die chemische Zusammensetzung der Kutikula, der wachsartigen Schicht auf den Blättern, ist dadurch stärker ausgeprägt und schützt vor Wasserverlusten und erhöht die Stresstoleranz (Fobes, 1985). Die Menge ist dabei 20-fach höher als die Wachsdeposition der Kulturtomate. Die amphistomatischen Blätter der Wildtomate *S. pennellii* besitzen Stomata mit bis zu 13 % reduzierter Porengröße. Riederer und Schreiber (2001), Oliveira et al., (2003) und Xu et al., (1995) weisen darauf hin, dass kutikuläre Wachse die Pflanze vor unkontrollierten nicht - stomatären Transpirationsverlusten unter Trockenstress schützen. Die Dicke und Menge der Wachsschicht beeinflusst dabei nicht die Leistung der kutikulären Transpirationsrate. Diese ist beeinflusst von der Zusammensetzung sowie der Morphologie der Wachsschicht. Langkettige Kohlenwasserstoffe und Triterpenalkohole, die die Hauptkomponenten der Oberflächenwaxse von Tomatenblättern repräsentieren, erweisen sich als wirksamste Substanzen der Kutikula, um Transpirationsverluste zu minimieren (Oliveira et al., 2003). Höhere kutikuläre Wachsgehalte sind zudem in anderen Kulturen, wie Hafer (Bengtson et al., 1978), Reis (Islam et al., 2009) und Sorghum (Jordan et al., 1984) unter Trockenheit festgestellt worden.

Die Toleranz unterschiedlicher Tomatenarten gegenüber Trockenstress und Nährstoffmangel hängt vor allem von der Fähigkeit ab vorhandenes Bodenwasser effizient zu nutzen (Richards et al., 2010). Beeinflusst wird die Fähigkeit zu dem durch exogene Faktoren, wie die potentielle Aufnahmezeit und Dauer der Wasserverfügbarkeit sowie die Art der Bewässerung (Munns et al., 2010; Richards et al., 2010). Anpassungsmechanismen wie die Ausbildung tiefwachsender Wurzelsysteme und eine verbesserte Wassernutzungseffizienz sind adaptive Reaktionen und begründen Toleranzunterschiede innerhalb der Pflanzenarten (Osakabe et al., 2014).

Die Sortentoleranz beschreibt die Fähigkeit einer Sorte den durch abiotische Faktoren bedingten Schaden zu reduzieren (Da Silva und de Oliveira 2014). Die Aktivierung vielfacher Reaktionen unter Stressbedingungen, wie das Zusammenwirken stressinduzierter Gene und der Austausch zwischen Molekülen, wird durch Seki et al. (2003) als mögliche Anpassung beschrieben. Dies sind Schlüsselmechanismen, die die Wassernutzungseffizienz unter Trockenstress erhöhen. Wang et al. (2015) berichten, dass die Stomatadichte mit der Nettophotosyntheserate und der Transpirationsrate negativ korreliert, so dass mit abnehmender Stomatadichte die Wassernutzungseffizienz zunimmt.

Pflanzen haben als Reaktion auf Trockenstress und Nährstoffmangel diverse Anpassungsmechanismen entwickelt. Die morphologische und osmotische Anpassung zur Optimierung der ihnen zur Verfügung stehenden Wasserressourcen, die Entwicklung antioxidativer Systeme, die die schädigenden Auswirkungen der reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) reduzieren, sowie die Induktion von stress - responsiven Genen und Proteinen (Mittova et al., 2015; Loukehaich et al., 2015). Eine weitere Reaktion abiotischen Stresses ist die Aktivierung universeller Stressproteine (Loukehaich et al., 2012), die in der ABA-Reaktion beteiligt sind. Jedoch fehlt hier weitere Aufklärung. Zudem reagieren die Pflanzen mit veränderten Wasserabgaben und -haltekapazitäten auf Dürre und Trockenheit über die Stomata (Chaves, 1991) und die Wasseraufnahme durch die Wurzeln (Wahid et al., 2007). Der Verschluss der Stomata um Transpirationsverluste zu reduzieren ist dabei die erste Reaktion auf Wasserdefizite (Mansfield et al., 1990). Die Veränderungen des Turgordrucks, durch das Öffnen und Schließen der Stomata, führt zu einem veränderten Druck der Schließzellen relativ zu epidermalen Zellen (Chaves, 1991). Um dem Abfall des Turgors entgegen zu wirken akkumulieren Pflanzen verschiedene Arten organisch gelöster Stoffe (Serraj und Sinclair, 2002). Verbruggen und Hermans (2008) beschreiben die spezifische Akkumulation der Aminosäure Prolin, das als Osmoprotektor an einer Vielzahl von abiotischen und biotischen Stressreaktionen beteiligt ist. Schäden durch Trockenheit werden durch die osmotische Anpassung auf zellulärer Ebene reduziert und gelten als Schlüsseladaption von Pflanzen (Blum, 2005). Lösliche Zucker, Prolin, sowie organische Säuren und andere Stoffe (Cechin et al., 2006; Farooq et al., 2008) erhalten den Turgordruck und schützen Enzyme sowie Makromoleküle vor ROS. Prolin wird besonders in jüngeren Blättern unter Trockenstress akkumuliert (Perez-Perez et al., 2009) und ist in der apikalen Wachstumszone der Wurzel von Bedeutung. Zudem ist der Blattwassergehalt ein Indikator für Wasserstresstoleranz (Chaudhry et al., 1999), der auf den Zustand der gesamten Pflanze schließen lässt (Sinclair und Ludlow, 1985). Adaptionsmechanismen der Pflanzen an Trockenstress und Nährstoffmangel beschreibt Brück et al., (2000) durch eine morphologische Veränderung der Blattfläche. Pflanzenhormone, wie ABA, steuern zu dem die Entwicklung, Nährstoffverteilung und das Wachstum unter Trockenstress, wie Peleg und Blumwald (2011) berichten. Des Weiteren finden Interaktionen zwischen diversen Pflanzenhormonen statt. Dazu zählen Cytokinine, Brassinosteroide und Auxine, die für eine Vielzahl von Reaktionen auf abiotischen Stress verantwortlich sind (Peleg und Blumwald, 2011).

Es konnten koordinative Gene in Blättern von *S. pennellii* identifiziert werden, die auf Trockenheit reagieren. Die dadurch gesteuerte Aufrechterhaltung des Kohlenstoff-/ Stickstoff-Verhältnisses (C/N-Verhältnis) unter Trockenheit ist laut Rabara (2015) entscheidend für das Pflanzenwachstum unter Wassermangel. Bis heute ist wenig über die Beteiligung von Genen an der Aufrechterhaltung des C/N-Verhältnis bekannt. Erste Hinweise Trockenstresstoleranz verleihender Gene in der N-Assimilation und Nitritreduktase 1 unter Trockenstress sind in Wildtomaten identifiziert worden (Egea et al., 2018).

Genveränderte Tomatenpflanzen sind mit einer gesteigerten Genexpression der Stressproteine, sowie einer reduzierten H₂O₂-Akkumulation in den Zellen versehen. Die daraus entstehende Trockentoleranz beruht auf der reduzierten Ansammlung zellschädigender ROS, zu denen auch Wasserstoffperoxid zählt (Hsieh et al., 2002).

2.3. Erfassung von abiotischen Stresssymptomen mittels Thermografie

Optische Sensoren, wie RGB, 3D, Fluoreszenz, Thermografie und hyperspektrale Bildgebung sind nicht-invasive Messsysteme, die die Charakterisierung phänotypischer Pflanzenparameter ermöglichen (Mahlein, 2016). Pflanzenbasierte Daten aus dem sichtbaren und nahen Infrarotbereich können durch optische Sensoren erfasst werden, da individuelle Reflexionsmuster entstehen, indem einfallendes Licht auf Pflanzenblätter trifft, dort reflektiert und sensorisch erfasst wird (Kittas et al., 2016).

In der Praxis werden verschiedene nicht-invasive optische Techniken eingesetzt, angebracht an Luftfahrzeugen, Traktoren oder tragbaren Geräten (Paulus und Dornbusch, 2015). Die erhobenen Daten stellen Information über den Pflanzenwasserstatus, den Chlorophyllgehalt, den Blattflächenindex und die Keimungsrate bereit (Paulus und Dornbusch, 2015). Folglich können die erhobenen phänotypischen Daten Aufschluss über die Ertragsleistung der Feldfrucht in ihrer Umgebung liefern.

Durch den Einsatz optischer Sensoren kann die Züchtung toleranter Genotypen und weitere Forschungsarbeit unterstützt werden. Diese Phänotypisierung gibt Auskunft über die Eigenschaften pflanzlicher Biomasse und Morphologie, wie die Blattfläche und -farbe sowie weitere ertragsrelevante Faktoren (Li et al., 2014).

Nach Stefan und Boltzmann reflektiert jeder Körper entsprechend seiner Oberflächentemperatur Lichtwellen. Die Stefan-Boltzmann-Gleichung beschreibt die von einem schwarzen Körper thermisch abgestrahlte Leistung, abhängig von seiner Temperatur:

$$R = \varepsilon \sigma T^4$$

Eines der leistungsfähigsten Werkzeuge zur Phänotypisierung und Detektion von toleranten Pflanzen ist die Verwendung der Thermosensorik (Jones et al., 2009). Das Prinzip der Wärmebildkamera beruht auf, der von Oberflächen abgegebenen Wärmestrahlung. Die durch die Pflanzenoberfläche emittierte Infrarot-Strahlung, in einem Wellenlängenbereich zwischen 8 bis 14 μm , wird durch die Thermografiekamera in ein Falschfarbbild umgewandelt (Jones et al., 2009). Die für das menschliche Auge nicht sichtbare Strahlung wird mittels Thermografiekameratechnik in elektrische Signale umgewandelt und stellt Informationen über die Oberflächentemperatur des aufgenommenen Objekts bereit. Dabei richtet sich die Höhe der Infrarotstrahlung nach der Temperatur des Objektes, denn diese nimmt mit steigender Temperatur zu (Prashar und Jones, 2014). Die Oberflächentemperatur hängt nicht nur von der Verdunstungsrate ab, sondern wird durch unterschiedliche Umweltfaktoren beeinflusst. Nach Prashar et al., (2013) beeinflussen Parameter wie die Sonneneinstrahlung, die Umgebungstemperatur sowie die Windgeschwindigkeit die Oberflächentemperatur. Die Identifizierung einzelner Pflanzen aufgrund des spezifischen Reflexionsmusters innerhalb des elektromagnetischen Spektrums, kann auf Pflanzenstress hinweisen (Amatya et al., 2014). Gesunde Pflanzen unterscheiden sich aufgrund der spezifischen, elektromagnetischen Strahlung von infizierten oder beeinflussten Pflanzen durch abiotische und biotische Faktoren (Li et al., 2014). Abiotischer Stress beeinflusst neben der Blattemperatur auch den Blattwassergehalt sowie den Pigmentgehalt und die Blattstruktur (Gerhards et al., 2016).

Um die Blattemperatur zu messen wird die thermische Infrarotbildgebung eingesetzt. Die Blattoberflächentemperatur kann anhand der Verdunstungsintensität gemessen und visualisiert werden, da ein direkter Zusammenhang zwischen der Blattemperatur, der Transpirationsrate sowie der stomatären Leitfähigkeit besteht (Jackson et al., 1981; Jones et al., 2004). Die Blattemperatur ist somit beeinflusst durch die heterogen-verteilte, stomatäre Leitfähigkeit des Blattes und gibt Auskunft über den Wasserstatus und die Transpirationsrate (Li et al., 2017). Die Transpiration nimmt unter Trockenstress ab, da die Stomata geschlossen werden und der gesamte Pflanzenwasserstatus reduziert wird (Inoue et al., 1990). Als Folge dessen steigt die Blattemperatur aufgrund der reduzierten Verdunstungskühlung an.

Um trockenresistente Genotypen für die Getreidezüchtung zu identifizieren, untersucht Balota et al., (2008) die Temperaturdifferenz zwischen der Blatt- und der Umgebungstemperatur ($CTD = T_a - T_c$) mittels Thermografie. Die daraus entstehende Differenz wird in der englischsprachigen Literatur als CTD (Canopy Temperature Depression) beschrieben. Die pflanzenspezifische Reaktion auf Trockenstress äußert sich bei toleranteren Genotypen durch das Absenken der Pflanzentemperatur. Für die alleinige Identifikation von züchterisch geeigneten Parametern wird der CTD jedoch selten verwendet (Balota et al., 2008). Tolerantere Genotypen können aufgrund ihrer erhöhten Transpirationsleistung nicht-destruktiv identifiziert werden (Medrano et al., 2002).

Die Wärmebildtechnik kann durch die stomatäre Reaktion der Pflanze eine frühe Detektion von auftretendem Wassermangel darstellen, bevor es zu Wuchsdepressionen sowie dem Wechsel der Blattfarbe und Ertragseinbußen kommt (Costa et al., 2013; Jackson et al., 1981). Die Überwachung des pflanzenphysiologischen Zustands mit zerstörungsfreier Technik lässt auch nach Buschmann und Lichtenthaler (1998) und Medrano et al., (2002) eine frühe Diagnose von Pflanzenstress zu. Von großer Bedeutung ist dabei die hohe Temperaturempfindlichkeit der Wärmebildkameras, die die Stressbelastung erfassen (Prashar und Jones 2014).

Ein Vorteil der Sensoren ist die automatisierte Erhebung relativ großer Datenmengen in kurzer Zeit (Diacono et al., 2013). Behmann et al. (2018) sieht weitere Vorteile in der Anwendung innerhalb des Präzisionspflanzenschutzes, um eine präsymptomatische Überwachung des Pflanzenzustandes zu ermöglichen. Jedoch muss die angewendete Technik präzisiert und an die zu detektierende Krankheit sowie Situation kalibriert werden. Optische Sensoren, wie hyperspektrale Kameras, die ohne Trägerplattform verwendet werden, sind nach Behmann et al. (2018) flexibel einsetzbar und ermöglichen die Phänotypisierung von Pflanzen. Bildgebende Verfahren mit einer erhöhten Kapazität für die Datenverarbeitung und Analyse bieten demnach Vorteile gegenüber der Verwendung destruktiver Probenentnahmen (Chaerle und Van Der Straeten, 2000). Des Weiteren beschreibt Jones (2004), dass es keiner aufwendigen Kalibrierung bedarf, weil thermografische Untersuchungen mit einer Kontrollvariante verglichen werden können. Eine große Pflanzenanzahl kann über einen zeitlichen Verlauf hinweg beispielsweise mehrfach auf ihren Wasserverbrauch und ihre stomatären Verhaltensmuster untersucht werden, ohne dass die Stomata invasiv beeinflusst werden (Jones 2004). Bereits in der Vergangenheit sind Phänotypisierungsversuche mittels Thermografie erfolgt. Trockenstressresistente *Arabidopsis* - Mutanten sind mittels thermischer Bildgebung

identifiziert worden da die Stomata der dürretoleranten Pflanzen geöffnet blieben („kalte“ Phänotypen) (Merlot et al., 2002).

2.3.1. Fluoreszenzmessungen

Eine weitere Methode zu der Identifizierung von abiotischem Stress und der Phänotypisierung ist die Chlorophyll-Fluoreszenz (Guidi L. und Degl'Innocenti E., 2008).

Der Effekt der Fluoreszenz entsteht, wenn Lichtmoleküle aus dem angeregten Systemzustand in den energieärmeren Zustand (Grundzustand) wechseln. Das dabei emittierte Licht ist energieärmer (langwelliger) als das Anregungslicht (Heldt und Piechulla, 2008). Um das individuelle Fluoreszenzmuster der Blätter zu messen, werden die Blätter mit unterschiedlichen Lichtintensitäten durch verschiedene LEDs der optischen Sensoren beleuchtet (Tremblay et al., 2012). Die durch abiotischen Stress beeinflussten Blattchlorophyllgehalte können durch veränderte Reflexionseigenschaften detektiert werden da der Anteil des einfallenden Lichtes, der für die Chlorophyll-Fluoreszenz verantwortlich ist beeinflusst wird (Behmann et al., 2014).

Die Chlorophyll-Fluoreszenz besitzt aufgrund der geringeren Energie eine höhere Wellenlänge als das Anregungslicht. Das Licht kann entweder durch energiereiche, kurze Strahlung (430-440 nm) oder durch energiearme, rote Strahlung (670-680 nm) angeregt werden. Durch den Zerfall des Ausgangsniveaus (Grundniveau und der angeregte Zustand des Chlorophylls) in untere Niveaus wird Wärme abgegeben bevor rotes Fluoreszenz-Licht emittiert wird (Heldt und Piechulla, 2008). Die Chlorophyllfluoreszenz gibt Auskunft über den Pflanzenwasserstatus unter Trockenstress, da die Photosyntheseleistung eng mit der Chlorophyllfluoreszenz korreliert (Lichtenthaler und Miehé, 1997). Besonders in gestressten Blättern kann es zu einer heterogenen Photosyntheseaktivität kommen (Guidi L. und Degl'Innocenti E., 2008). Lichtenthaler (1996) beschreibt, dass abiotische Stressoren die Chlorophyllfluoreszenz verstärken, wobei es zu einer Reduktion der Photosyntheseleistung kommt. Unter Normalbedingungen wird einfallendes Licht in biochemische Energie transformiert und lediglich ein geringer Teil (2 - 3 %) als Fluoreszenz emittiert.

Die Bildgebung durch die Fluoreszenz ermöglicht die frühe Analyse stressinduzierter Veränderungen der Pflanzenmorphologie aufgrund veränderter Fluoreszenzemissionen, bevor visuelle Symptome für das menschliche Auge erkennbar werden (Guidi L. und Degl'Innocenti E., 2008). Sie dient der Überwachung des ernährungsphysiologischen Pflanzenzustands und zu der Identifikation von Nährstoffmangelsymptomen (N- und P- Mangel) (Cerovic et al., 2005). Ein Mangel an Stickstoff, führt zu einer erhöhten Produktion von Flavonoiden und der

Reduktion des Blatt-Chlorophyllgehalts. Die Synthese von Flavonoiden ist nach Desiderio et al. (2015) ein Indikator für den Stickstoffstatus der Pflanze. Unter ausgeglichener Nährstoffversorgung produzieren Pflanzen vermehrt Chlorophyll und geringere Mengen an Flavonoiden, die aufgrund ihrer Absorptionseigenschaften im sichtbaren- und im UV-Teil des Spektrums gemessen werden können (Desiderio et al., 2015). Flavonoide sind polyphenolische Kohlenstoffverbindungen des Sekundärstoffwechsels. Sie gehören zu der Gruppe der Pflanzenfarbstoffe und schützen die Pflanze vor ultravioletter schädigender Strahlung und dienen als Schutz vor radikalen Sauerstoffspezies (Heldt und Piechulla, 2008). Die Chlorophyllfluoreszenz-Technik ist jedoch ungeeignet um spezifische Stressfaktoren zu identifizieren, sie stellt lediglich den physiologischen Zustand der Pflanze dar (Pedrós et al., 2008).

Der optische, handgehaltene Dualex®-Sensor, als ein weiteres Beispiel für optische Sensoren, misst epidermale Flavonole mittels Chlorophyllfluoreszenz (Cerovic et al., 2005). Das Absorptionsmaximum der Flavonoide liegt im ultravioletten Bereich. Abiotischer Stress, wie Nährstoffmangel, induziert die Expression der Flavonoidbiosynthese, woraufhin Pigmente und Antioxidantien gegen ROS in den Pflanzenzellen und den Vakuolen akkumuliert und gespeichert werden (Heldt und Piechulla, 2008; Ferres et al., 2010). Der Stickstoff-Bilanz-Index (NBI) kann mittels des Dualex®-Sensors bestimmt werden und misst das Verhältnis zwischen dem Chlorophyll- und dem Flavonoidgehalt (Stickstoff (N)/ Kohlenstoff (C)). Er ermöglicht eine frühzeitige Information über den Stickstoffstatus der Kulturpflanzen (Force-A, 2013).

Stewart et al. (2002) berichten von der Flavonoidakkumulation in Tomatenblättern unter Stickstoffmangel. Nach Goulas (2005) gibt das Chlorophyll-/ Polyphenol- Verhältnis Auskunft über die N-Sensitivität von Weizenpflanzen und eignet sich für die Untersuchung des N-Status während der Wachstumsphase, denn die sekundären Blatinhaltsstoffe gelten als Indikator für die Stickstoffversorgung der Pflanze (Hunt et al., 2013).

Chlorophyllbildungssysteme benötigen ein externes Beleuchtungssystem, die Thermografie hingegen basiert auf der Strahlung, die durch das Objekt emittiert wird (Jones, 2004). Die Anwendung auf dem Feld stellt einige Herausforderungen dar, da es zu Interaktionen mit diversen Umweltfaktoren, wie variierenden Lichtniveaus kommen kann (Buschmann und Lichtenthaler, 1998) (Tab. 1). Eine kombinierte Anwendung beider optischer Sensoren ermöglicht ein effizientes Screening von Pflanzenpopulationen. Zum einen erzielt die thermische Bildgebung Aussagen über die Blatttemperatur und den Zustand der

Pflanzenphysiologie, wie das Stomatamanagement, zum anderen ermöglicht die Fluoreszenz eine Einschätzung der Blattwassernutzung durch die Photosyntheseleistung der Pflanzen und den N-Status (Jones, 1999).

Tabelle 1: Übersicht nicht-invasiver optischer Verfahren zur Untersuchung der Pflanzenphysiologie.

Nicht-invasive Messmethode	Physiologische Veränderungen unter Trockenheit	Technische Herausforderungen	Quellen
Thermografie	Stomatäre Leitfähigkeit, Oberflächentemperatur	Beeinflusst durch Umweltbedingungen (Lufttemperatur, Wasserstress durch biotische und abiotische Faktoren, Windgeschwindigkeit etc.), Referenzwerte erforderlich	Jones et al., 2009
Nah-Infrarot	Reduziertes Blattwasserpotential	Geringe Sensitivität	Seeling et al., 2008
RGB/ Fluoreszenz	Verfrühter Eintritt in die Seneszenz		Rajendran et al., 2009
RGB	Reduziertes Wachstum und Biomasseakkumulation		Rajendran et al., 2009
Fluoreszenz	Status der Photosynthese, indirekte Messung von abiotischem und biotischem Stress	Bildgebungssysteme sind auf ca. 100 cm ² beschränkt, Kalibrierung erforderlich	Baker, 2008; Woo et al., 2008; Jansen et al., 2009

2.4. Erfassung von physiologischer und biochemischer Anpassung

Die Akkumulation von Prolin ist eine weit verbreitete Pflanzenreaktion auf Umweltstress. Als Schutzmechanismus vor Trockenschäden und Dürre akkumuliert Prolin in den Pflanzenblättern (Tamura et al., 2003). Um Wasserverluste der Pflanze zu vermeiden wird Prolin speziell bei abiotischer Belastung in den Vakuolen angereichert. Dabei gilt Prolin als möglicher Indikator für trockenolerante Pflanzen (Kishor et al., 1995). Obwohl Prolin als organisch kompatibles Osmotikum beschrieben wird, ist unklar ob die Akkumulation als adaptive Stressantwort eintritt oder als Stresssymptom (Maggio et al., 2002; Lutts et al., 1996). Delauney und Verma (1993) beschreiben den Schutz von Enzymstrukturen und die Stabilisierung der Membranen vor dem Wasserentzug aus der Zelle unter Salz- und Trockenstress durch Prolin. Zusätzlich schützt das Osmotikum die Pflanze vor schädigenden Sauerstoffspezies – ROS (Reactive Oxygen Species),

die durch abiotischen Stress entstehen (Alia et al., 2001). Durch die Abnahme des Wasserpotentials, bedingt durch Trockenheit, wird der Zellturgor durch die Produktion kompatibler löslicher Stoffe wie Prolin aufrechterhalten. Der Gehalt an freiem Prolin kann daraufhin auf das Zehn- bis Hundertfache des Normalwertes ansteigen (Hare et al., 1999; Heldt H. W. und Piechulla, 2008) und zählt nach Cruz de Carvalho et al. (2008) zu den ersten Pflanzenreaktionen unter Trockenstress.

Die Anreicherung von Prolin in zahlreichen mesophytischen Blütenpflanzen erfolgt durch den reduzierten Prolinabbau, die Veränderungen der Prolinsynthese sowie die Prolinoxidation (Hare et al., 1999). Die Prolinanreicherung als Reaktion auf abiotischen Stress, wie Salzstress, wurde in Kultivaren von *Oryza sativa* detektiert (Igarashi et al., 1997; Lutts et al., 1996). Erhöhte Prolingehalte führen nach Huh et al. (2010) und Ziaf et al. (2011) in Tabakpflanzen und Arabidopsispflanzen zu einer verstärkten Genexpression und steigern die Mechanismen, die für die Trockentoleranz verantwortlich sind. Moles et al. (2018) beschreiben, dass die Gehalte an Prolin unter abiotischem Stress sowohl im Blatt- als auch im Wurzelgewebe einer wildverwandten Tomatenart und einer konventionell eingesetzten Art erhöht sind. Blätter der wilden Tomatenart enthalten 10,4-fach höhere Mengen an Prolin als die konventionell kultivierte Tomate „Moneymaker“. Erhöhte Gehalte an Prolin werden zudem von Parida et al. (2008) in wilden, an Trockenheit angepassten Pflanzenarten beschrieben. Nach Loukehaich (2012) zeigen auch transgene Pflanzen unter Trockenstress eine erhöhte Akkumulation von Prolin.

2.5. Pflanzenzüchtung

Innerhalb der letzten 70 Jahre sind wilde Tomatensorten in Zuchtprogramme integriert worden, um die Eigenschaften der Wildarten für die Züchtung zu erweitern. Denn der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln kann durch die Verwendung von genetisch resistenten Kulturpflanzen gegen abiotische und biotische Faktoren gedeckt werden (Heldt H. W. und Piechulla B., 2008). Quantitative Merkmale, die eine Trockentoleranz induzieren können oder gewünschte Fruchteigenschaften fördern, werden durch Introgressionslinien (ILs) identifiziert (Bolger et al., 2014). Um spezifisches Genmaterial mit der Ausprägung eines quantitativen Merkmals in Kulturpflanzen zu übertragen, bedarf es der Identifikation sogenannter QTL (Quantitative Trait Loci), den Regionen (der Lokalität) eines quantitativen Merkmals (Bolger et al., 2014). Die Identifizierung regionenspezifischer DNA-Marker ermöglicht eine permanente Kartierung relevanter Populationen (Foolad et al., 2003). Anhand charakteristischer quantitativer

Merkmale trockenheitstoleranter Wildarten können daraufhin Introgressionslinien gezüchtet werden. Diese entstehen aus dem Genpool einer Art, gekreuzt mit dem Genpool einer anderen wildverwandten Art. Individuell selektierte kurze Genomabschnitte werden dafür von wilden Tomatenpflanzen in Moderne eingekreuzt (Menda et al. 2014). Die daraufhin durch mehrmalige Selbstungen entstandenen Nachkommen besitzen neues, gewünschtes Genmaterial, beziehungsweise einzelne kurze Chromosomenabschnitte (schwarze Segmente) der Wildart, mit verbesserten Toleranzeigenschaften gegen Stressfaktoren (Abb. 2) (Zamir, 2001). BILs (Backcross Inbred Lines) unterscheiden sich aufgrund einer mehrfachen Introgression pro Linie, besitzen jedoch eine ähnliche Struktur wie ILs (Ofner et al., 2016).

Abbildung 2: Entwicklung von Introgressionslinien (ILs) (nach Zamir, 2001).

Exemplarisch gilt das Gen aus der voll sequenzierten Wildtomatenart *Solanum pennellii* (Eshed und Zamir, 1995) als verantwortlich für erhöhte Carotinoidgehalte (um mehr als das 15-fache erhöht) die positive Effekte auf die menschliche Gesundheit besitzen (Ronen et al., 2000).

Erfolgreiche Introgressionslinien wurden aus der Wildtomate *Solanum pennellii* und der Kulturart *Solanum lycopersicum* gezüchtet (Bolger et al., 2014).

Die Pflanzenzüchtung und Domestikation wird seit hunderten von Jahren praktiziert und führt zu einer Verarmung der genetischen Diversität, die den Selektionserfolg bestimmt. Folglich besteht das Interesse an der Integration von charakteristischen Merkmalen aus Wildpflanzen in Kulturpflanzen, um eine neue genetische Vielfalt zu schaffen und Toleranzeigenschaften zu etablieren (Zamir, 2001). Introgressionslinien sind nach Bolger et al. (2014) beteiligt an der Aufklärung von Genfunktionen in der Grundlagenforschung und an der züchterischen Veränderung gewünschter Eigenschaften.

3. Material und Methoden

3.1. Pflanzenmaterial

Im Rahmen des Dehydrierungsexperiments, unter kontrollierten Bedingungen, wurden insgesamt 30 Genotypen sowohl des Wildtyps von *Solanum lycopersicum*, sowie transgene Linien verwendet. Die Genotypen wurde entsprechend ihres heterogenen Wachstumsverhaltens ausgewählt. Maximal 8 Pflanzen/ Linie wurden während des Versuches sensorisch gemessen und geerntet. Dabei unterlag jeweils die Hälfte der vorhandenen Testpflanzen einer Linie defizitärer Bewässerung, während die andere Hälfte unter optimaler Bewässerungsintensität als Kontrollvariante diente (50 % vorhandener Pflanzen/ Linie und Variante). Die Liniennummern 27 - 30 wiesen 4 - 10 Pflanzen auf (Tab. 2).

Der Nachweis möglicher Trockenstress- und Nährstoffmangelsymptome erfolgte sowohl mit optischen als auch pflanzenphysiologischen Methoden.

Tabelle 2: Ausgewählte Tomatenlinien anhand besonders geeigneter Eigenschaften für die getätigte Untersuchung im Rahmen des TOMRES-Projekts.

Liniennummer	Aussaat	Linie	Pflanzenanzahl
1	CKA	17-6429 cc 7 / 86	16
2	CKA	15-10817 cc 1019	16
3	CKA	15-10927 cc 840	16
4	CKA	NB-32172 x 2174	16
5	CKA	pennellii Lost	16
6	CKA	17-836 / 481-1	16
7	CKA	17-838485-1	16
8	CKA	17-6520 cc 7345	16
9	CKA	15-10814 Boxcar cc 7036	16
10	A	M82 D	16
11	B	BIL619A (17-474-B)	16
12	C	1-4-18	16
13	D	8-2	16
14	E	8-2-1	16
15	F	8-3-1	16
16	I	9-2-6	16
17	K	10-1	16
18	L	10-1-1	16
19	M	10-3	16
20	O	11-3	16
21	R	12-1	16
22	S	12-1-1	16
23	U	12-3	16
24	X	12-4-1	16
25	Y	Lyterno	16
26	Z	Tastery	16
27	G	9-1-3	4
28	H	9-2	10
29	J	9-3-2	6
30	Q	11-4-1	8

3.2. Kulturbedingungen

Der Versuch wurde im Gewächshaus der Versuchseinrichtung am Campus Endenich, der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, mit Beginn ab Januar 2018 durchgeführt. Gewächshauspflanzen wurden von Januar bis Februar 2018 kultiviert.

Abbildung 3: Versuchsaufbau im Gewächshaus, Tische mit Versuchspflanzen nach dem Pikieren in Grodanwürfel.

Die Anzucht der Tomatenpflanzen erfolgte in zwei Schritten. Die Tomatensamen wurden am 12.01.2018 in Grodan-Matten ausgesät und nach 10 Tagen in größere Grodanwürfel (Plantop Delta, Grodan®, Niederlande) pikiert. Im Anschluss wurden jeweils 8 Pflanzen in Reihe platziert. Die unterschiedlichen Varianten wurden farblich gekennzeichnet (Abb.3). Die Durchschnittstemperatur betrug $26,2 \pm 2,7$ °C und die mittlere, relative Luftfeuchtigkeit über die gesamte Versuchsdauer betrug durchschnittlich $35,1 \pm 5,7$ % (Abb.4). Für eine vergleichbare Bewässerung wurden Gardena Pumpensysteme mit Tropfern verwendet (Gardena® Manufacturing, Deutschland).

Der Messstart erfolgte am 29.01.2018. Die Kontrollpflanzen wurde mit optimaler Nährstofflösung (Stickstoff/ Phosphorversorgung) bewässert. Gestresste Pflanzen erhielten die

Hälfte der Wassermenge, wobei gleichzeitig die Menge an Phosphor und Stickstoff um 50 % reduziert war. Im Rahmen des Versuchs wurden Bonituren und physiologische Messungen durchgeführt (Tab. 3).

Über den knapp vierwöchigen Versuchszeitraum (12.01.2018 - 09.02.2018) wurden zudem an vier Messterminen Thermografie-Aufnahmen sowie Messungen mit einem Fluoreszenzsensor durchgeführt (Abb. 4).

Abbildung 4: Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Gewächshauses. Vertikale Linien kennzeichnen die Messtermine (29.1., 2.2., 5.2. und 9.2.).

3.2.1. Untersuchungen während der Vegetation

- Stressdetektion mittels Thermografie (Blatttemperatur)
- Fluoreszenzmessung
- Blattinhaltsstoffe (Prolin)
- Wachstum und Biomasse (Blätter), Blattfläche, RWG

Tabelle 3: Versuchsablauf mit vier Messterminen. Messungen erfolgten vor der täglichen Fertigation.

Versuchsablauf	Datum	Bemerkung
Aussaat	12.01.18	Grodan-Matten
Pikieren	24.01.18	Grodanwürfel
Messtermine	29.01.18	Thermografie und Dualex®-Sensor
	02.02.18	Thermografie und Dualex®-Sensor
	05.02.18	Thermografie und Dualex®-Sensor
Messung + Ernte	09.02.18	Thermografie und Dualex®-Sensor

*Messungen erfolgten am 3. Laubblatt – bei zu geringer Blattfläche erfolgte Messung am 2. LB.

3.2.2. Stressinduktion

In dem Gewächshausversuch wurden 30 unterschiedliche Tomatengenotypen hinsichtlich ihrer Stresstoleranz gegenüber kombinierter Wasser-, Stickstoff- und Phosphorreduktion phänotypisiert, um unterschiedliche Toleranzen gegenüber diesen Faktoren zu identifizieren.

Der vierwöchige Versuchszeitraum erstreckte sich vom 12.01.2018 bis zum 09.02.2018 (28 Tage). Die Versuchspflanzen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt (Tab. 4). Die Gruppe der Kontrollpflanzen wurde mit einer Nährlösung bedarfsgerecht versorgt. Um Trockenstress bei den Pflanzen der Stress-Gruppe zu induzieren, wurden diese mit einer 50 %- reduzierten Nährstoff- und Wassermenge versorgt. Es wurden an vier Messterminen Daten erhoben, wobei der Stress bereits nach dem Pikieren in die 10 x 10 cm Würfel begann (24.01.2018). Die Kontrollpflanzen wurden ab diesem Zeitpunkt bewässert (70 – 80 % Feuchtigkeit) und die gestressten Pflanzen erhielten weniger Wasser (30 – 40 %), anschließend wurde die Nährlösung entsprechend angepasst.

Tabelle 4: Gegenüberstellung der Nährstoffversorgung und Bewässerung von Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen.

Nährstoff- und Bewässerungszeitraum	Kontrolle	Stress
29.01.2018 – 09.02.2018		
Bewässerungsmenge [l]	6,8 l	2,6 l
Dauer der Bewässerung [min]	408 min	156 min
Wasser / min [ml]	16,67 ml	16,67 ml
Ges. Fertigation [l]	0,97 l	0,015 l
Dauer der Fertigation [min]	312 min	156 min
N/ min [mg]	240 mg	240 mg
Ges. Menge N [mg]	74880 mg	37440 mg
P/ min [mg]	13,04 mg	13,04 mg
Ges. Menge P [mg]	4068,48 mg	2034,24 mg

3.3. Nicht-destruktiv erfasste Parameter mittels optischer Sensoren

3.3.1. Blatttemperaturmessung

Für die thermografischen Aufnahmen der Tomatenpflanzen wurde die Infrarot-Thermografiekamera, VarioCAM, der Firma InfraTec (Jenoptik, Jena, Deutschland) eingesetzt. Die Kamera erfasst elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 7,5 bis 14 μm . Die Auflösung beträgt 1,024 x 768 Pixel und die Temperaturlösung beträgt bei 30° bis zu 0,02 Kelvin. Die technischen Daten sind in der Tabelle 5 aufgeführt.

Jeweils zwei Pflanzen wurden paarweise im Vergleich Kontrollpflanzen und gestresste Pflanzen fotografiert (n = 2 – 8, pro Linie und Variante). Der Hintergrund stellte eine abgedunkelte Box dar, um potentielle Abweichungen durch Lichteinfall zu minimieren. Es wurde darauf geachtet die Pflanzen mit dem ersten Laubblatt in Richtung der Kamera zu positionieren, so dass möglichst viel Wärmeemission durch die Blattoberfläche erfasst wurde. Die Thermografiekamera wurde auf einem Stativ angebracht, mit horizontaler Ausrichtung zu den Versuchsobjekten. Die Aufnahmen erfolgten aus einer Entfernung von ca. einem Meter (Abb. 5).

Die Durchschnittstemperatur des ersten Laubblattes wurde als gesamte Blatttemperatur betrachtet und über Messpunkte (Polygone) ermittelt. Temperaturveränderungen durch Umgebungsbedingungen wurden über den Tagesverlauf durch Wärmeeinstrahlung induziert. Es wurden Referenzwerte der Umgebungstemperatur bei jeder Aufnahme der Kontroll- und gestressten Pflanzen gemacht.

Zur Auswertung der Thermografie-Daten wurde die IRBIS® 3 Analyse-Software (InfraTec GmbH, Dresden, Deutschland) verwendet, installiert auf einem separaten Laptop. Durch eine kontrastreiche Veränderung des dargestellten Temperaturbereichs wurden die Pflanzenblätter erkenntlich gemacht (Abb. 6).

Tabelle 5: Technische Daten der verwendeten Thermografie - Kamera

Spektralbereich	7,5 - 14 mm
Auflösung	1.024 x 768
Temperaturauflösung bei 30°	Bis zu 0,02 K

Abbildung 5: Thermografie-Kamera

Abbildung 6: Bildanalysesoftware – Zerstörungsfreie Messung der Blattoberflächentemperatur unterschiedlicher Tomatengenotypen.

Bei der thermographischen Untersuchung von Tomatenblättern wurden große Variationen der Blattoberflächentemperaturen der unterschiedlichen Genotypen beobachtet. Die Blattoberflächentemperatur wird durch die Transpiration der Blätter und abiotische Faktoren beeinflusst. Vergleicht man Kontroll- und gestresste Pflanzen, wird eine veränderte Farbgebung in dem angefügten Thermogramm deutlich (Abb. 7).

Abbildung 7: Veränderungen der Blattoberflächentemperatur an Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen, bestimmt durch Thermografie (Wärmebild und Lichtbild). Der blaue Farbton steht für niedrige Temperaturen und der rote Farbton für hohe Temperaturwerte (vgl. Legende).

3.3.2. Optische Sensoren zur Messung von Chlorophyll- und Flavonoidgehalt

Zur Bestimmung des Blattchlorophyll- und Flavonoidgehalts verschiedener Tomatenpflanzen wurden nicht-invasive Messungen mit dem Dualex® Scientific+ (FORCE-A, Orsay, Frankreich) durchgeführt. Dualex® ist ein handgehaltenes Diagnosegerät zur Abschätzung vom Chlorophyllgehalt, Flavonoidgehalt und Anthocyangehalt (Abb. 8). Das Gerät ist mit fünf LEDs ausgestattet. Eine UV-LED (375 nm), eine Rot- (650 nm) und zwei Nahinfrarot-LEDs (940 nm). Der Strahlungsdetektor ist eine Silikon-Photodiode (FORCE-A). Das Gerät misst die UV-Absorption der Blattepidermis durch die Anregung des Chlorophylls durch zwei Wellenlängen im nahen Infrarotbereich. Zum einen durch die UV-Absorption der Epidermis bei 375 nm sowie der gleichzeitigen Anregung der Chlorophyll-Fluoreszenz durch eine rote Referenzlichtquelle bei 650 nm (Abb. 9). Neben der Ermittlung des Gehalts an Chlorophyll und Polyphenolen, wie Flavonoiden, kann der Nitrogen-Balance- Index (NBI) berechnet werden. Dieser ergibt sich aus dem Verhältnis von Chlorophyll zu Polyphenolen und steht in enger Beziehung zum Chlorophyllgehalt (Goulas et al., 2004).

An vier festgelegten Messterminen (29.01, 02.02, 05.02. und 09.02.) wurden Kontrollpflanzen und gestresste Pflanzen gemessen. Die Messungen erfolgten indem das erste, voll entwickelte, Blatt einer Pflanze in den Messkopf eingeklemmt wurde. Der Messkopf wurde dabei in der Mitte des Blattes positioniert, wobei Blattadern vermieden wurden. Der Messbereich des Dualex stellt eine kreisrunde Sensorfläche, mit einem Durchmesser von 0,5 cm dar.

Abbildung 8: Dualex Sensor

Chlorophyll-Index – CHL

Der Chlorophyll-Index schätzt den Chlorophyllgehalt der Epidermis von Pflanzenblättern. Der Chlorophyll-Index wird entsprechend folgender Formel kalkuliert:

$$CHL = (IR_t - R_t) / R_t$$

IR_t stellt das transmittierende Licht im infraroten Spektralbereich dar sowie R_t das transmittierende Licht im Roten. Der absolute Chlorophyll-Gehalt wird in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ angegeben (Force-A, 2010; Cerovic et al., 2012).

Flavonol – Index – FLAV

Der Flavonol-Gehalt wird durch die epidermale Absorption der UV-Strahlung bestimmt, die die Konzentration der Flavonoide darstellt. Der Index verdeutlicht den Anteil epidermaler Flavonoide (FLAV) bei 375 nm (Cerovic et al., 2002).

$$FLAV = \log (FRF_R / FRF_{UV})$$

FRF_R stellt die Chlorophyllfluoreszenz unter roter Lichtquelle dar und FRF_{UV} die Chlorophyllfluoreszenz unter ultraviolettem (UV) Licht (Agati et al., 2012).

Nitrogen Balance Index – NBI

Der NBI misst das Verhältnis von Chlorophyll zu Flavonolen:

$$NBI = \text{Chlorophyllindex} / \text{Flavonolindex}$$

Abbildung 9: UV-Absorption und Chlorophyll-Fluoreszenz.

3.4. Ernteparameter

Am Ende des Versuches wurde die Ernte durchgeführt, bei der von jeder Variante und jedem Genotyp ($n = 8$) Pflanzenmaterial gesammelt wurde. Morphologische Parameter wie die Frischmasse und Trockenmasse, die Anzahl der Blätter und die Blattfläche wurden daraufhin erhoben.

3.4.1. Blattflächenbestimmung

Blattflächenmessungen wurden an den frisch geernteten Blättern der Kontrollpflanzen sowie den gestressten Pflanzen durchgeführt. Es wurden Messungen an 21/ 30 Genotypen erhoben, da für die nass-chemische Untersuchung 9 Proben unmittelbar nach der Ernte eingefroren wurden. Die Blattflächenmessung wurde mit dem Leaf Area Meter, der Firma LI-COR environmental GmbH (Bad Homburg, Deutschland) durchgeführt. Die einzelnen Blätter wurden auf einem Transportband, bespannt mit einer Folie, an einer Lichtquelle vorbeigeführt und gescannt. Die Fläche einzelner Blätter wurde in cm² berechnet.

3.4.2. Frischmassebestimmung

Die oberirdische Frischmasse der Genotypen wurde gravimetrisch ermittelt und wurde zu einem ausgewählten Zeitpunkt geerntet, gewogen und getrocknet.

Der Wassergehalt wurde durch das vollständige Trocknen der Proben, in einem Trockenschrank, für 48 h bei 60 °C und dem anschließenden Wiegen der Proben, vor- und nach der Trocknung bestimmt. Das Auswiegen erfolgte auf einer geschlossenen Laborwaage. Nach dem Auswiegen der getrockneten Blatt- und Stängelmasse wurden diese in einer Kugelmühle zu Pulver zermahlen und für weitere Untersuchungen auf Blattinhaltsstoffe vorbereitet.

Der prozentuale Wasseranteil an der Frischmasse der Genotypen wurde nach:

$$\text{Wassergehalt [\%] der FM} = \left(\frac{FM - TM}{FM} \right) * 100$$

berechnet.

3.4.3. Blattinhaltsstoffe

Der Gehalt an Prolin wurde am Ende des Versuchs destruktiv ermittelt, in dem das zuvor gefriergetrocknete Material gemahlen und anschließend extrahiert wurde. Es konnten Proben von 9 Linien mit n = 4 – 6 Versuchspflanzen entnommen werden (0,1 g analysiertes Material/ Linie).

Die Proben der fein gemahlene Tomatenblätter wurden mit 3 % -wässriger Sulfosalicylsäure zu Extrakten (3 g Sulfosalicylsäure auf 100 ml H₂O gelöst) versetzt. Im Anschluss wurden die Proben 20 sec. mit einem Einzelreagenzglasschüttler homogenisiert. Die Proben wurden daraufhin bei Raumtemperatur für 20 min und 4200 U/ min zentrifugiert. Im Anschluss wurden die Proben mit einer Ninhydrinlösung (1,25 g Ninhydrin gelöst in einer Mischung aus 30 ml Eisessig und 20 ml 6 molarer o-Phosphorsäure) und jeweils 2 ml Eisessig gemischt und mit

einer Glasmurmelt verschlossen bei 100 °C für 1 h gekocht. Die Reaktion wurde daraufhin im Eisbad gestoppt und die Proben wurden jeweils mit 4 ml Toluol versehen, nachdem sie für 30 sec. geschüttelt und für weitere 15 min ruhten. Nach 15 min bildeten sich 2 Phasen (Abb. 10), wobei die obere rot gefärbte organische Phase ab-pipettiert und in eine Halbmikro-Acrylküvette gefüllt wurde. Die Absorption der Chromosphäre wurde bei einer Wellenlänge von 520 nm in einem Spektrometer (Lambda UV/ VIS) gemessen. Die Prolinwerte wurden unter Verwendung der Standardkalibrierung berechnet. Die Stammlösung setzte sich aus 50 mg L-Prolin gelöst in 50 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure zusammen. Die Eichkurve wurde nach folgenden Verdünnungen aufgestellt und enthielt 6 Standards:

- 1 µg / ml → 0,05 ml Stammlösung / 50 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure
- 2 µg / ml → 0,10 ml Stammlösung / 50 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure
- 5 µg / ml → 0,25 ml Stammlösung / 50 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure
- 10 µg / ml → 0,50 ml Stammlösung / 50 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure
- 20 µg / ml → 1,00 ml Stammlösung / 50 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure

Ergänzt wurde die Eichkurve mit einem Nullwert (6. Standard) aus 2 ml 3 %iger Sulfosalicylsäure. Mit einem Ausgangsvolumen von 2 ml wurden die Proben und Verdünnungen identisch behandelt. Die Prolin - Konzentrationen wurden nach der folgenden Formel errechnet:

$$\frac{\text{Prolin } [\mu\text{g}]}{\text{Einwaage } [g]} = \frac{\frac{\text{Prolin } [\mu\text{g}]}{\text{Messlsg } [ml]} * F * 3 [ml]}{\text{Einwaage } [g]}$$

*Der F- Wert spiegelt das Volumen aus dem Überstand mit 2 ml / ml der Messlösung wider.

Abbildung 10: Oberhalb gebildete (rote), organische Phase der Prolin-Proben, vor dem Messen der Proben im Spektrometer.

3.5. Statistische Auswertung

Messergebnisse werden mit Mittelwert und Standardabweichung aufgeführt. Die Ergebnisse wurden mit dem Programm Excel 2018 der Firma Microsoft (Microsoft Corporation, Redmond WA, USA) berechnet und in Grafiken dargestellt. Die statistische Analyse wurde mit der univariaten Varianzanalyse des Statistikprogramms SPSS (IBM SPSS Statistics, Version 25, Armonk NY, USA), (ANOVA mit post hoc Gabriel-Test) durchgeführt.

4. Ergebnisse

In den Grafiken wird der Vergleich der Kontrollpflanzen mit den entsprechend gestressten Pflanzen einer Linie dargestellt, um den Einfluss von Wassermangel und multiplen Nährstoffmangel auf unterschiedliche Tomatenlinien zu messen.

4.1. Einfluss von kombiniertem Stress auf die Blatttemperatur

Untersuchungen mittels Thermografie wurde an vier verschiedenen Terminen (29.1., 02.02., 05.02, 09.02.) getätigt. Die statistische Auswertung mittels Gabriel-Test identifizierte die signifikantesten Pflanzenlinien hinsichtlich der Pflanzentemperatur, 16 Tage nach Stressbeginn. Die Blatttemperatur der Kontroll- und gestressten Pflanzen lag signifikant unter dem Wert der Lufttemperatur, während die Kontrollpflanzen über den gesamten Verlauf eine geringere Blatttemperatur aufwiesen als die gestressten Pflanzen.

Am letzten Messtermin (09.02.2018) lag die durchschnittliche Blatttemperatur der Kontrollpflanzen bei 29,6 °C und für die gestressten Pflanzen bei 30,5 °C.

Die Kontroll- und gestressten Pflanzen einer jeweiligen Linie zeigten signifikante Unterschiede ausgenommen der Linien 27 und 29. Dort lagen keine signifikanten Unterschiede vor. Signifikante Unterschiede zwischen Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich an den Linien 12, 20, 21, 28 und 30 wobei die Blatttemperatur der Kontrollpflanzen im Durchschnitt 0,74 Grad unter dem Wert der gestressten Pflanzen lag ($p < 0,05$). Im Vergleich der Kontroll- und gestressten Pflanzen unterschieden sich die Varianten von Linie 1 signifikant ($p < 0,001$) hinsichtlich ihrer Blatttemperatur im Vergleich mit der Lufttemperatur. Dabei war die Differenz der gestressten Pflanzen zur Hintergrundtemperatur signifikant niedriger (0,6 °C) als die der Kontrollpflanzen (1,6 °C).

Linie 2 und 3 zeigten die niedrigste Blatttemperatur, die sich signifikant von der Temperatur des Hintergrundes abhob (Abb. 11). Die Kontrollpflanzen der Linie 2 zeigten die signifikant niedrigste Temperaturdifferenz zum Hintergrund (1,1 °C). Die gestressten Pflanzen aller Linien zeigten eine höhere Blatttemperatur und eine geringere Differenz zur Hintergrundtemperatur (0,7 °C). Abb. 11 zeigt zudem signifikante Temperaturunterschiede zwischen den Kontroll- und den gestressten Pflanzen der Linie 16 ($p < 0,001$) sowie zur Hintergrundtemperatur. Bei den gestressten Pflanzen der Linie 16 wurde die signifikant höchste Blatttemperatur im Vergleich zu den Kontrollpflanzen gemessen. Des Weiteren wurde bei den gestressten Pflanzen der Linie 24 eine höhere Blatttemperatur im Vergleich mit den Kontrollpflanzen gemessen, die signifikant war ($p < 0,001$).

Bei Linie 4 wurde an Kontroll- und gestressten Pflanzen die geringste Temperaturdifferenz zur Lufttemperatur gemessen, die signifikant war. Die niedrigste Temperatur im Vergleich mit der Hintergrundtemperatur wurde signifikant bei den Kontrollpflanzen der Linie 2 gemessen. Gefolgt von den ebenfalls niedrigeren Temperaturen der Kontrollpflanzen der Linien 1, 4, 3, 7 und 8, die verglichen mit der Lufttemperatur durchschnittlich 1,6 °C niedriger waren.

Im Vergleich mit der Hintergrundtemperatur wurde bei den gestressten Pflanzen der Linie 27 kein signifikanter Unterschied gemessen ($p < 0,15$).

Abbildung 11: Einfluss der Wasser- und Nährstoffversorgung auf die Blatttemperatur von unterschiedlichen Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen unter ansteigender Lufttemperatur. Gemessen mittels Thermografiekamera, 16 Tage nach Stressbeginn zum Ende des Versuchs (09.02.2018). MW \pm SE ($n = 2 - 8$), (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

4.2. Nicht-destruktiv erfasste Blattinhaltsstoffe als Stressindikator

Vier Wochen nach der Aussaat (12.01.2018 - 09.02.2018) der Tomatenlinien wurde der Chlorophyll-, Flavonoid- und der NBI-Index mittels Dualex® unter Kontroll- und Stressbedingungen über zwei Wochen erhoben. Währenddessen wurden vier Messungen an den

Versuchspflanzen vorgenommen. Dargestellt wird der Vergleich der Kontrolle mit den entsprechend gestressten Pflanzen einer Linie zum finalen Erntetag, 16 Tage nach Stressbeginn.

Der Chlorophyllindex aller Linien war tendenziell höher für die gestressten Pflanzen im Vergleich zur Kontrolle, wobei signifikanten Unterschiede ermittelt werden konnten (Abb.12).

Im Vergleich der Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigte sich ein signifikanter Unterschied bei Linie 3 ($p < 0,001$). Hierbei lag der CHL-Index der gestressten Pflanzen deutlich über dem der Kontrollpflanzen (12 %). Die grau hinterlegten Bereiche innerhalb der Abbildung 12 zeigten einen signifikant höheren CHL-Index bei den gestressten Pflanzen im Vergleich mit den Kontrollpflanzen. Die Linie 2, 10, 12, 15, 17, 19 - 24 zeigten einen signifikant höheren CHL-Index für $p < 0,01$.

Eine Ausnahme stellte Linie 5 dar, die sehr ähnliche Werte für beide Behandlungen zeigte. Linie 5 der Kontrollpflanzen zeigte einen hoch signifikanten Wert ($p < 0,001$), der sich signifikant von den Werten innerhalb der Kontrollpflanzen unterschied. Mit Ausnahme der Linien 6 und 8, die sich nicht signifikant von Linie 5 unterschieden.

Bei Linie 20 wurde unter kontrollierten Bedingungen der niedrigste CHL-Index gemessen. Dieser unterschied sich signifikant von den Linien 3 bis 8 ($p < 0,01$) sowie von den Linien 10 und 11 ($p < 0,01$), 12 und 13 ($p < 0,05$), 14 ($p < 0,001$) 17, 23, 25 und 26 ($p < 0,01$).

Innerhalb der gestressten Pflanzen zeigte Linie 2 den niedrigsten gemessenen CHL-Index. Dieser unterschied sich signifikant von den Linien 3, 5, 6, 8 und 10 ($p < 0,001$) sowie signifikant zu den Linien 11 und 13 ($p < 0,01$) 14, 17, 22 und 23 ($p < 0,01$). Bei Linie 2 gefolgt von den Linien 29 und 28 wurde ein signifikant niedriger CHL-Index gemessen. Linie 5 der gestressten Pflanzen unterschied sich signifikant zu den Linien 1 und 2 ($p < 0,01$). Der CHL-Index der Linie 5 war im Vergleich mit diesen signifikant höher. Linie 6 der gestressten Pflanzen zeigte den signifikant höchsten Wert. Im Vergleich zu dem signifikant niedrigsten Wert der Linie 2 war der CHL-Index von Linie 6 38,2 % höher. Der CHL-Index von Linie 6 übertraf die Werte der Linien 1, 2, 4, 9 und 16, 18, 19 und 20 ($p < 0,001$). Linie 8 der gestressten Pflanzen zeigte einen signifikant höheren CHL-Index gegenüber den Linien 1 ($p < 0,01$) und 2 ($p < 0,001$). Gegenüber den Linien 28 und 29 konnte ebenfalls signifikant mehr Chlorophyll gemessen werden.

Die Abbildungen 20 a/ b, 23 a/ b und 24 a/ b zeigen die Genotypen der Linien 1, 10 und 11 nach vegetativer Stressphase (16 Tage nach Stressbeginn). Die linke Abbildung stellt jeweils die Kontroll- und die rechte Abbildung die gestresste Pflanze dar. Im Vergleich ist zu erkennen,

dass gestresste Pflanzen dunklere Blätter aufweisen. Wohingegen Linie 5 keine erkennbaren Unterschiede der Blattfarbe zulässt (22 a/ b).

Abbildung 12: Chlorophyllgehalt (CHL-Index) von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen (Kontrolle; Stress). Gemessen mittels Dualex®, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2-8), (Gabriel HSD, p < 0,05).

Der FLAV-Gehalt der unterschiedlichen Tomatenlinien zeigte signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen, 16 Tage nach Stressbeginn (Abb. 13).

Der mittlere Gehalt an epidermalen Flavonolen (FLAV) war bei den Kontrollpflanzen etwa 6 % niedriger, verglichen mit dem gemittelten Gehalt der gestressten Pflanzen.

Niedrigere FLAV-Gehalte wurde bei den Linien 1 bis 8 und 26 gemessen, deren Gehalte unter dem Mittelwert der jeweiligen Kontroll- sowie gestressten Pflanzen lagen (K: 0,299; S:0,32). Die Linie 1, 2 und 3 zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungen.

Signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie zeigten sich bei den Linien 5, 19, 24 (p < 0,001) und 28 (p < 0,003). Kontrollpflanzen von Linie 5 akkumulierten 43 % mehr epidermale Flavonole im Vergleich zu den entsprechend gestressten Pflanzen.

Linie 19 und 24 der gestressten Pflanzen zeigten höhere FLAV-Gehalte als ihre Kontrollpflanzen (60 %; 33 %). Linie 20 zeigte sowohl bei Kontroll- sowie gestressten Pflanzen höhere FLAV-Gehalte an, die sich nicht signifikant voneinander unterschieden.

Innerhalb der Kontrollpflanzen zeigte die Linie 1 signifikant weniger FLAV und unterschied sich signifikant von dem Wert, der für die Linien 16, 17, 18 und 20 gemessen wurde. Linie 17 zeigte für der Kontrollpflanzen den höchsten Wert an, der sich signifikant ($p < 0,001$) von beinahe allen Linien unterschied. Ausgenommen waren die Linien 16, 18, 20, 27 und 30, die ebenfalls hohe Werte anzeigten. Die Linie 16 zeigte signifikant mehr FLAV gegenüber der Linien 3 – 7 ($p < 0,01$) an. Bei Linie 18 wurde signifikant mehr FLAV gegenüber Linie 1 gemessen (76 %).

Innerhalb der gestressten Pflanzen zeigte Linie 5 den niedrigsten Gehalt an epidermalen Flavonolen. Dieser unterschied sich signifikant innerhalb der gestressten Pflanzen der Linien 13 – 22 ($p < 0,001$), bei denen ein höhere FLAV-Index gemessen wurden. Der höchste Gehalt an FLAV wurde bei Linie 19 gemessen. Im Vergleich zu Linie 5 war der Gehalt an Flavonolen um etwa 87 % höher. Die gestressten Pflanzen der Linien 1 – 8 zeigten einen signifikant niedrigeren FLAV-Index im Vergleich mit den Werten der Linien 16 – 19 ($p < 0,001$).

Der höchste Gehalt an FLAV wurde bei den gestressten Pflanzen von Linie 19 gemessen. Dieser unterschied sich signifikant zu allen Linien, mit Ausnahme von Linie 20. Linie 23 und 26 der gestressten Pflanzen hatten signifikant weniger FLAV und unterschieden sich signifikant zu den Linien 16 – 20, die höhere FLAV - Gehalte aufwiesen ($p < 0,001$).

Abbildung 13: FLAV-Index von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen (Kontrolle; Stress). Gemessen mittels Dualex®, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. $MW \pm SE$ ($n = 2-8$), (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

Der Nitrogen Balance Index (NBI) der gestressten Pflanzen war 16 Tage nach Stressbeginn tendenziell höher im Vergleich zu den Kontrollpflanzen (Abb. 14). Größte Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich bei den Linien 5, 17 und 19 ($p < 0,01$). Mit Ausnahme von Linie 19 waren die Werte der gestressten Pflanzen von Linie 5 und 17 signifikant höher. Weitere signifikante Unterschiede zwischen den gestressten Pflanzen und den jeweiligen Kontrollpflanzen zeigten sich bei den Linien 7, 11, 26 und 28 ($p < 0,05$). Dabei zeigten die gestressten Pflanzen mit Ausnahme von Linie 28 höhere Werte als die jeweilige Kontrolle.

Größte Unterschiede zeigten sich zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen bei Linie 5. Hier waren die Werte der gestressten Pflanzen signifikant höher als die der Kontrollpflanzen (42,5 %). Auch die Kontrollpflanzen von Linie 19 unterschieden sich signifikant zu dem deutlich geringeren NBI der gestressten Pflanzen derselben Linie ($p < 0,01$). Im Vergleich der Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich ähnliche Werte bei den Linien 2 und 3.

Innerhalb der Kontrollpflanzen wurde der höchste NBI-Index bei Linie 1 gemessen, der sich signifikant von Linie 20 unterschied ($p < 0,001$). Linie 1 unterschied sich von der Mehrheit der

Linien ($p < 0,01$ und $p < 0,001$), ausgenommen der Linien 3 und 6, die sich nicht signifikant unterschieden. Innerhalb der gestressten Pflanzen wurde der höchste NBI bei Linie 5 gemessen, der signifikant war. Der niedrigste NBI wurde bei Linie 19 und 20 gemessen. Aufgrund der hohen Streuung waren die NBI-Werte statistisch nicht zu analysieren.

Abbildung 14: NBI-Index von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen (Kontrolle; Stress). Gemessen mittels Dualex®, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. $MW \pm SE$ ($n = 2-8$), (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

4.3. Variation physiologischer Merkmale unter abiotischem Stress

4.3.1. Prolingehalt

Der Prolingehalt ausgewählter Tomatenlinien wurde am Ende des Versuchs, 16 Tage nach Stressbeginn, erfasst (Abb. 15). Am Ende der Wassermangelphase war der Prolingehalt aller gestressten Pflanzen höher als der, der Kontrollpflanzen (K: $0,78 \text{ mg/g FM} \pm 0,87$; S: $2,84 \text{ mg/g FM} \pm 2,33$). An allen Kontrollpflanzen wurden niedrige Gehalte gemessen, die sich nicht signifikant unterschieden. Der niedrigste Gehalt an Prolin wurde bei Linie 19 der Kontrollpflanzen gemessen, der sich nicht von den gestressten Pflanzen unterschied.

Signifikante Unterschiede zeigten sich zwischen Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen bei den Linien 2 ($p < 0,043$) und 26 ($p < 0,019$). Der Gehalt gestresster Pflanzen von Linie 2 war um etwa 63 % erhöht. Der höchste Anstieg im Vergleich mit den jeweiligen Kontrollpflanzen wurde bei Linie 26 gemessen. Auffällig waren die großen Streuungen der Werte an den gestressten Pflanzen.

Im Vergleich zwischen den gestressten Pflanzen von Linie 1 und 26 wurde signifikant mehr Prolin bei Linie 26 gemessen ($p < 0,05$). Zwischen den gestressten Pflanzen von Linie 2 und 26 wurde signifikant weniger Prolin bei Linie 2 ($p < 0,01$) gemessen. Der signifikant niedrigste Gehalt an Prolin innerhalb der gestressten Pflanzen wurde bei Linie 2 gemessen.

Abbildung 15: Auswirkung von Wasser- und Nährstoffmangel auf den Prolingehalt [mg/g] in Blättern von Kontroll- und gestressten Pflanzen. Die Auswertung erfolgte am Ende des Versuchs durch destruktive Probenahme, 16 Tage nach Stressbeginn. $MW \pm SE$ ($n = 4 - 8$). Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. Mittelwerte gekennzeichnet mit den gleichen Buchstaben zeigen, gemäß des Gabriel - HSD - Tests, keine Signifikanz.

4.3.2. Parameter des vegetativen Wachstums

Blattfläche

Die Blattfläche aller Kontrollpflanzen war 16 Tage nach Stressbeginn größer als die der gestressten Pflanzen. An den Kontrollpflanzen konnte die doppelte- bis dreifache Menge an pflanzlicher Biomasse gemessen werden (Abb. 16). Die gemittelte Blattfläche der Kontrollpflanzen war 50 % höher als die der gestressten Pflanzen. Innerhalb dieser wurde die größte Blattfläche bei den Linien 8, 4, 9, und 3 gemessen. Die größte Blattfläche der gestressten

Pflanzen wurde bei Linie 3 gemessen. Im Vergleich zeigte Linie 30 die kleinste Blattfläche, die um 77 % reduziert war. Linie 3 unterschied sich nicht signifikant von den Linien 4, 9, 12 und 24, die innerhalb der gestressten Pflanzen signifikant mehr Blattfläche zeigten.

Größte Unterschiede zeigten sich zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen der Linien 3, 6, 8 und 9 ($p < 0,001$). Die Werte der gestressten Pflanzen lagen signifikant unter denen der Kontrollen. Die geringsten Unterschiede wurden zwischen den Linien 13, 16, 20, 21 und 22 gemessen ($p < 0,05$). Keine signifikanten Unterschiede zeigten sich zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen der Linien 15, 27, 28, 29 und 30. Die Blattfläche der Kontroll- sowie der gestressten Pflanzen war reduziert.

Abbildung 16: Blattfläche von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen. Beprobung zum Zeitpunkt der Ernte, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. $MW \pm SE$ ($n = 2 - 8$), (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

Blattgewicht des 3. Laubblattes

Das Blattgewicht des dritten Laubblattes (3. LB) ausgewählte Tomatenpflanzen zeigte 16 Tage nach Stressbeginn signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen (Tab. 6).

Am Ende des Versuchs war das Gewicht der Blätter gestresster Pflanzen deutlich geringer als das der entsprechenden Kontrollpflanzen. Mit Ausnahme der Linien 2 und 5, die keinen signifikanten Unterschied zwischen Kontrollpflanzen und gestressten zeigten. Der größte Unterschied zwischen dem Blattgewicht der Kontroll- und gestressten Pflanzen bestand

zwischen den Linien 10, 11 und 26 ($p < 0,001$). Signifikante Unterschiede zeigten sich zudem auch zwischen den Linien 1 ($p < 0,05$) und 25 ($p < 0,01$).

Innerhalb der gestressten Pflanzen zeigten sich ebenfalls signifikante Unterschiede. Linie 5 zeigte im Vergleich mit Linie 1 signifikant weniger Blattgewicht. Bei der Linie 1 wurde das höchste Blattgewicht unter den gestressten Pflanzen gemessen. Dieses unterschied sich signifikant von den Linien 5, 10, 11 und 26 ($p < 0,001$). Im Vergleich mit Linie 5 war das Blattgewicht von Linie 1 um 84 % höher.

Innerhalb der Kontrollpflanzen wurde der signifikanteste Unterschied zwischen den Tomatenlinien 5 und 26 gemessen. Kontrollpflanzen von Linie 5 zeigten das niedrigste Blattgewicht und unterschieden sich signifikant von allen Linien ($p < 0,001$) (Tab. 6). Im Vergleich wurde bei der Linie 26 das 11-fache an Blattgewicht gemessen ($p < 0,001$).

Blattlänge des 3. Laubblattes

Tabelle 6 zeigt die Blattlänge ausgewählter Tomatenpflanzen 16 Tage nach Stressbeginn. Die Blattlänge des dritten Laubblattes (3. LB) aller ausgewählten Tomatenlinien war bei den Kontrollpflanzen höher im Vergleich mit den gestressten Pflanzen. Zwischen Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich signifikante Unterschiede bei den Linien 1, 10, 11 und 26. Gestresste Pflanzen der Linien 1, 10, 11 und 26 zeigten im Vergleich mit den Kontrollpflanzen signifikant ($p < 0,01$) kürzere Blätter. Linie 2, 5 und 25 unterschieden sich nicht zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen. Innerhalb der gestressten Pflanzen wurde der niedrigste Wert bei der Linie 5 gemessen ($p < 0,001$). Die Linien 1 und 2 zeigten signifikant höhere Werte im Vergleich zu den restlichen Linien ($p < 0,001$). Innerhalb der gestressten Pflanzen zeigte Linie 1 im Vergleich zu Linie 5 einen 3,4-fach höheren Wert an. Linie 1 zeigte innerhalb der Kontrollpflanzen den höchsten Wert, der sich signifikant von Linie 5 unterschied ($p < 0,001$). Kontrollpflanzen der Linie 1 zeigten 4-fache längere Blätter im Vergleich mit gestressten Pflanzen der Linie 5.

Tabelle 6: Einfluss von Wasser- und Nährstoffmangel auf das Blattgewicht [g] und Blattlänge [mm] des dritten Laubblattes, 16 Tage nach Stressbeginn. *für signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie. Mittelwerte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich innerhalb der Variante signifikant. MW \pm SE (n = 5 - 8), (Gabriel HSD, p < 0,05).

Linie	Genotypen	Blattgewicht 3. LB [g]		Blattlänge 3. LB [mm]	
		Kontrolle	Stress	Kontrolle	Stress
1	17-6429 cc 7 / 86	1,93 \pm 0,48 ^{bc} *	1,47 \pm 0,24 ^c	248,63 \pm 30,91 ^b **	203,75 \pm 16,71 ^e
2	15-10817 cc 1019	1,5 \pm 0,31 ^b	1,25 \pm 0,27 ^{dc}	214,5 \pm 17,9 ^b	198,25 \pm 17,43 ^{dc}
5	pennellii Lost	0,27 \pm 0,08 ^a	0,24 \pm 0,04 ^a	65,8 \pm 7,05 ^a	60 \pm 4 ^a
10	M82 D	1,91 \pm 0,2 ^{bc} ***	0,86 \pm 0,19 ^b	211,8 \pm 11,23 **	140,8 \pm 12,15 ^b
11	BIL619A (17-474-B)	2,13 \pm 0,57 ^c ***	0,94 \pm 0,19 ^{bc}	206,6 \pm 21,93 ^b **	136,6 \pm 9,99 ^b
25	Lyterno	1,98 \pm 0,31 ^{bc} **	0,99 \pm 0,11 ^{bcd}	206,8 \pm 35,79 ^b	174,4 \pm 13,12 ^{cd}
26	Tastery	3,02 \pm 0,47 ^d ***	1,18 \pm 0,2 ^{cd}	248,4 \pm 30,38 ^b **	155,4 \pm 16,44 ^{bc}

*p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Relativer Wassergehalt der Frischmasse

Die gestressten Pflanzen zeigten einen reduzierten relativen Wassergehalt (RWG) der oberirdischen Biomasse 16 Tage nach Stressbeginn im Vergleich mit den Kontrollpflanzen (Abb. 17).

Die signifikant höchsten Werte innerhalb der Kontrollpflanzen konnten bei den Linien 1 und 2 gemessen werden. Diese zeigten höhere Werte im Vergleich mit den restlichen Linien an.

Bei den gestressten Pflanzen der Linie 5 wurde der höchste RWG gemessen. Dieser lag 3,2 % über dem gemittelten Wert der Stressvarianten. Linie 5 zeigte einen signifikant höheren RWG im Vergleich mit den Linien 3-18 sowie 21-26 (p < 0,05). Die Linien 1 und 2 zeigten keine signifikanten Unterschiede zu dem RWG von Linie 5. Der RWG gestresster Pflanzen von Linie 5 war 5,4 % höher als der niedrigste gemessene Wert bei der Linie 14.

Bei den Linien 1 und 2 konnten signifikant höhere Werte innerhalb der gestressten Pflanzen gemessen werden. Diese zeigten einen 2-3 % höheren relativen Wassergehalt als der Durchschnitt (90,1 % \pm SE 1,6). Zu den Linien 3, 4, 5 sowie 7 - 10 zeigten sich keine signifikanten Unterschiede.

Die Linien 15, 16 und 17 zeigten deutlich höhere Wassergehalte im Vergleich zu den gestressten Pflanzen und unterschieden sie sich signifikant (p < 0,001). Die meisten anderen Linien zeigten Werte im mittleren Bereich an.

Zwischen Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich signifikante Unterschiede bei den Linien 1 - 4, 6 - 7, 9, 11 - 12, 14 - 19, 22 - 23 und 26. Zwischen den Kontroll- und gestressten

Pflanzen einer Linie wurde bei den Linie 2, 6, 7, 15, 16, 17 und 19 ein stark signifikant ($p < 0,001$) höherer RWG für die Kontrollpflanzen gemessen. Der RWG von Linie 2 zeigte sowohl bei den Kontroll- sowie gestressten Pflanzen den zweithöchsten Gehalt an (K: 93,45 %; S: 92,47 %). Die scheinbar großen Streuungen einzelner Linien waren statistisch nicht zu analysieren.

Abbildung 17: Auswirkungen von Wassermangel und Nährstoffmangel auf den relativen Wassergehalt der Frischmasse [%] unterschiedlicher Tomatenpflanzen. Die Auswertung erfolgte am Ende des Versuchs durch destruktive Probennahme, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. $MW \pm SE$ ($n = 2-8$), (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

Der RWG der Linien 1 - 4 zeigte im Vergleich signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen (Abb. 18). Kontrollpflanzen zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Linien 1, 2 und 3.

Den höchsten RWG der gestressten Pflanzen wurde bei der Linie 2 gemessen. Im Vergleich zeigte diese einen ca. 3 % höheren Wassergehalt als die gestressten Pflanzen der Linie 4. Gestresste Pflanzen der Linien 3 und 4 zeigten einen signifikant niedrigeren RWG an. Im

Vergleich zeigten Linie 3 und 4 der gestressten Pflanzen keine signifikanten Unterschiede (Abb. 18).

Abbildung 18: Relativer Wassergehalt der Frischmasse [%] von Tomatenpflanzen der Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen. Die Auswertung erfolgte am Ende des Versuchs durch destruktive Probenahme, 16 Tage nach Stressbeginn. MW \pm SE (n = 7- 8). Mittelwerte gefolgt von den gleichen Buchstaben weisen keine Signifikanz auf (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

4.3.3. Substratfeuchtigkeit

Bei allen Tomatengenotypen war die Substratfeuchtigkeit signifikant höher für die Kontrolle im Vergleich zu den gestressten Pflanzen, 16 Tage nach Stressbeginn (Abb.19). Der Mittelwert der Kontrollpflanzen war um etwa 47,2 % höher im Vergleich zu den gestressten Pflanzen.

Innerhalb der Kontrollpflanzen unterschieden sich die Gehalte der Substratfeuchte signifikant. Linie 5 zeigte die höchste Substratfeuchte, die 30 % über dem Mittelwert der Kontrollpflanzen lag. Signifikant feuchter war das Substrat der Linie 5 im Vergleich zu allen Linien ausgenommen der Linien 19 und den Linien 27 – 30. Die Linien 2 und 29 wiesen ebenfalls vielfach höhere Gehalte im Vergleich mit den restlichen Linien auf. Die Substratfeuchte der Linien 8, 26, 11, 10 und 14 war signifikant niedriger. Geringe Feuchtigkeit wurde im Substrat der Linien 3, 4, 9 sowie 13, 14, 17 und 26 gemessen. Diese unterschieden sich nicht signifikant von Linie 8, die die signifikant geringste Substratfeuchte aufwies (30 % niedriger als durchschnittliche Wert der Kontrollpflanzen).

Innerhalb der gestressten Pflanzen wurden signifikant höhere Werte bei den Linien 5, 2, 27 und 21 gemessen. Der höchste signifikante Wert innerhalb der gestressten Pflanzen wurde bei der

Linie 5 gemessen. Dieser unterschied sich signifikant ($p < 0,001$) innerhalb der gestressten Pflanzen. Mit Ausnahme von den Linien 18 – 21 sowie 27 – 30, die sich nicht signifikant von Linie 5 unterschieden. Die niedrigste Substratfeuchte wurde bei der Linie 17, der gestressten Pflanzen gemessen. Diese zeigte 27 % weniger Substratfeuchte als der Durchschnitt der Stressvarianten an.

Signifikante Unterschiede ($p < 0,05$) zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich bei allen Linien mit Ausnahme der Linien 27 ($p < 0,104$).

Linie 5 zeigte sowohl bei den Kontroll- sowie bei den gestressten Pflanzen die signifikant höchste Substratfeuchte. Signifikante Unterschiede zeigten sich jedoch zwischen Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen ($p < 0,001$). Die Linie 2 zeigte sowohl als Kontroll- sowie als gestresste Pflanzen signifikant mehr Substratfeuchte im Vergleich mit den restlichen Linien. Die Substratfeuchte von Linien 22 und 23 führten aufgrund fehlender Daten zu keinen Ergebnissen.

Abbildung 19: Substratfeuchte [%] der Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. $MW \pm SE$ ($n = 2-8$), (Gabriel HSD, $p < 0,05$).

5. Diskussion

Die hier vorliegende Arbeit untersuchte ob Thermografie und Fluoreszenz – basierte Sensoren die Erfassung pflanzenphysiologischer Stressbedingungen und die Selektion stresstoleranter Genotypen erfassen. Des Weiteren wurde die Eignung stresstoleranter Genotypen unter Trockenstress und multiplem Nährstoffmangel mit Hilfe nicht-invasiver Messmethoden bewertet. Um Rückschlüsse für die Eignung von Tomatengenotypen mit toleranteren Eigenschaften zu ziehen, wurden thermografische Untersuchungen getätigt. Die Untersuchung mittels Dualex®-Sensor diente der Beurteilung des pflanzenphysiologischen Zustandes auf Basis der Chlorophyllfluoreszenz.

Messung der Pflanzentemperatur mit der Thermografie-Kameratechnik

Ziel der thermographischen Untersuchung war die Detektion der Pflanzentemperatur als Stressindikator, um trockenstresstolerante Tomatengenotypen zu identifizieren, da bekannt ist, dass trockenstresstolerante Genotypen eine niedrigere Blatttemperatur aufweisen (Medrano et al., 2002). Mit ansteigender Hintergrundtemperatur konnte der Anstieg der Blatttemperatur beobachtet werden, da die am Morgen erhobenen Blatttemperaturwerte eine geringere Differenz zur Hintergrundtemperatur zeigten (Abb.11). Kontrollpflanzen zeigten einen geringeren Temperaturanstieg als gestresste Pflanzen. Die Linie 1 der gestressten Pflanzen zeigte die niedrigste Blatttemperatur, gefolgt von den Linien 2, 3 und 4. Die mit der Wärmebildkamera auswertbaren Temperaturdifferenzen zum Hintergrund zeigten, dass sich die Pflanzen mit abnehmender Substratfeuchte deutlich erwärmen. Sowohl bei den Kontroll- sowie den gestressten Pflanzen der Linie 2 wurde feuchteres Substrat gemessen. Dabei waren die gestressten Pflanzen der Linie 2 deutlich mit einer niedrigeren Blatttemperatur assoziiert. Auffallend hohe Blatttemperaturen zeigten sich bei den Linien 16 und 24 der gestressten Pflanzen, die niedrigere Substratfeuchte aufwiesen. Die Hintergrundtemperatur der Kontrollpflanzen zeigte bei der Linie 16 eine signifikant reduzierte Blatttemperatur. Sowohl die Kontrollpflanzen sowie die gestressten Pflanzen von Linie 5 (Wildtyp) zeigten einen Temperaturanstieg von ca. 25 %, verglichen mit der Blatttemperatur der Linie 1 der gestressten Pflanzen. Boyer et al., (1997) berichten, dass unter abiotischem Stress die Spaltöffnung der Pflanzen geschlossen bleiben, um Transpirationsverluste zu reduzieren. Des Weiteren berichten Merlot et al. (2002), dass dürreretolerantere Genotypen kältere Blätter aufweisen.

Mit Zunahme der Hintergrundtemperatur über den Tagesverlauf war eine deutliche Abnahme der Substratfeuchte zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen zu verzeichnen (Abb. 11 und Abb. 19). Folglich hat der Aufnahmezeitpunkt wesentlichen Einfluss auf die genotypische

Bewertung der Trockentoleranz einzelner Pflanzenlinien (Prashar und Jones 2014). Während der Messung kann es durch Veränderungen der Umgebung durch einfallendes Licht und variierende Lichtintensitäten zu Abweichungen und Messfehlern kommen (Grant et al., 2005). Somit haben Umgebungsbedingungen starken Einfluss auf die gesammelten Sensordaten (Mahlein, 2016). Die Präzision der Messung ist deshalb von der Kameraposition und der Art der Anbringung abhängig, da der Einfluss der Selbstschattierung durch Blattwelke, Falten oder Rollen der gestressten Blätter Messfehler begünstigen kann (Percy et al., 2004).

Wie in der Literatur beschrieben, können trockenolerante Genotypen und Genotypen mit einer höheren Wasseraufnahme-Kapazität, laut Martin und Ruiz-Torres (1992), die stomatäre Leitfähigkeit und die Photosyntheserate unter Trockenstress aufrechterhalten. Linie 5 zeigte mittlere Blatttemperaturen und eine deutlich höhere Substratfeuchte.

Die alleinige Identifizierung toleranter Genotypen aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen Blatt- und Umgebungstemperatur erwies sich in dieser Arbeit als nicht zuverlässig. Die Pflanzenreaktion toleranterer Genotypen äußerte sich zwar durch das Absinken der Pflanzentemperatur, jedoch waren die Ergebnisse nicht eindeutig. Auch Balota et al. (2008) beschreiben, dass die Temperaturdifferenz zwischen Blatt- und Umgebungstemperatur für die alleinige Identifikation züchterisch geeigneter Parameter selten verwendet wird. Die Annahme, dass Thermografie – basierte Sensoren pflanzenphysiologische Stressbedingungen und die Selektion stresstoleranter Genotypen ermöglichen, konnte teilweise bestätigt werden. Thermographische Sensorsysteme detektieren laut Jones (2004) die Reaktion auf Trockenstress der ganzen Pflanze. Nährstoffmangelsymptome treten jedoch zentrierter auf und können mittels Multispektraler Fluoreszenzsensoren untersucht werden (Chaerle et al., 2002).

Erfassung von Pflanzenreaktionen mit dem Dualex®-Sensor

Der CHL-Index ist ein Index um den Gehalt an Chlorophyll in den Blättern abzuschätzen. Dieser wird von der Nährstoffverfügbarkeit und abiotischen Stressfaktoren wie Trockenheit, Salinität, Hitze und Kälte beeinflusst (Palta, 1990).

16 Tage nach Stressbeginn zeigten Fluoreszenzmessungen in diesem Versuch signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und den gestressten Pflanzen. Obwohl der Blattchlorophyllgehalt stark durch den Stickstoffstatus der Pflanze beeinflusst wird (Jansen et al., 2009), konnte an den gestressten Pflanzen ein Anstieg des Chlorophyllwertes zum Ende der Wasser- und Nährstoffmangelphase gemessen werden (Abb. 12). Dies widerspricht der Annahme, dass Stickstoffmangel die Reduktion des Blatt-Chlorophylls begünstigt (Desiderio et al., 2015). Allerdings waren die Blätter gestresster Pflanzen eindeutig kleiner (Abb. 16).

Demnach war der CHL-Gehalt in den kleineren Blättern aufkonzentriert, was die höheren CHL-Werte erklären könnte. Bei der Pflanzenlinie 5 (Wildtyp) zeigte sich jedoch kein Unterschied zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen. Dies kann auf der Tatsache beruhen, dass der Dualex®-Sensor lediglich einen kleinen, spezifischen Bereich des Blattes misst. Dunn et al., (2018) beschreiben, dass die Positionierung des Chlorophyll - Sensors Messergebnisse beeinflusst. Des Weiteren sollten Fehler bei der Messung durch abiotische Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Dunn et al., (2018) kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass unter geringen Düngergaben, höhere Gehalte an Blatt-Stickstoff messbar sind. Die Tomatenlinie 6 zeigte in dieser Arbeit den höchsten CHL-Index unter Stressbedingungen und stützt somit teilweise die Aussage von Sun et al., (2014), die zu dem Ergebnis kommen, dass Chlorophyllgehalte von trockenstressresistenten Tomatengenotypen höher sind als die der Wildtypen. Die gestressten Pflanzen der Introgressionslinien (Linie) 6 und 8 zeigten jedoch keinen signifikanten Unterschied zu den gestressten Pflanzen von Linie 5 (Wildtyp), an dem sowohl unter Kontroll- als auch unter Stressbedingungen signifikant mehr Chlorophyll gemessen wurde. Da es unter Stickstoff-Mangel zu einer Abnahme des Chlorophyllgehaltes kommt (Cerovic et al., 2005) und der Anteil an Flavonolen zunimmt (Tremblay et al., 2012), konnte mittels Dualex®-Sensor nicht gezeigt werden.

Der CHL-Index ließ sich in dem hier durchgeführten Versuch nicht als geeigneter Trockenstress- und Nährstoffmangelindikator verifizieren.

In der Literatur wird von der Flavonolakkumulation in Tomatenblättern unter Stickstoffmangel berichtet. Phosphormangel hingegen hat keinen Einfluss auf den Flavonolgehalt der Tomatenblätter (Stewart et al. 2002). Die Synthese von Flavonoiden ist nach Desiderio et al. (2015) ein Indikator für den Stickstoffstatus der Pflanze. Unter ausgeglichener Nährstoffversorgung produzieren Pflanzen vermehrt Chlorophyll und geringere Mengen an Flavonoiden (Desiderio et al., 2015). Es konnte gezeigt werden, dass der epidermale Flavonolgehalt der trockengestressten und mangelernährten Pflanzen leicht über dem gemittelten Gehalt der Kontrollpflanzen lag. Bei der Linie 5 wurde sowohl innerhalb, wie auch zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen signifikant weniger FLAV gemessen. Ähnliches berichten Frary et al. (2010), die zu dem Ergebnis kommen, dass Allele aus *S. pennellii* verantwortlich für verringerte Flavonolgehalte unter abiotischem Stress sind. Ergebnisse dieser Arbeit unterstützen die Annahme, dass *S. pennellii* QTL besitzt, die verantwortlich für geringere FLAV-Gehalte sind.

Nach Guidi und Degl'Innocenti (2008) wird die frühe Analyse stressinduzierter Veränderungen der Pflanzenmorphologie aufgrund veränderter Fluoreszenzemissionen ermöglicht, bevor visuelle Symptome für das menschliche Auge erkennbar werden.

Mit Zunahme der Chlorophyllgehalte konnte der Anstieg des NBI-Index beobachtet werden. Der NBI-Index bei den gestressten Pflanzenlinien lag oberhalb der Kontrollpflanzen. Aufgrund des höher erscheinenden Gehalts an Chlorophyll der gestressten Pflanzen, tendierte der Gehalt an Flavonolen unter zunehmender N-Konzentration dazu abzunehmen. Lediglich Linie 1 zeigte unter Kontrollbedingungen einen wesentlich höheren NBI-Index im Vergleich mit der Stressvariante. Die Chlorophyllfluoreszenz-Sensortechnik dient der Überwachung des ernährungsphysiologischen Pflanzenzustands und zur Identifikation von Nährstoffmangelsymptomen (N- und P-Mangel) (Cerovic et al., 2005). Bei der Interpretation von RGB-Bildern konnte die Chlorophyllfluoreszenz unterstützend eingesetzt werden, um seneszierende Bereiche der Blätter zu identifizieren. Dies wurde in ähnlicher Form von Jansen et al., (2009) beschrieben.

Die aufgestellte Hypothese, dass Thermografie und Fluoreszenz - basierte Sensoren geeignet sind, um pflanzenphysiologische Stressbedingungen und die Selektion stresstoleranter Genotypen zu detektieren, konnte teilweise bestätigt werden. Der Zusammenhang zwischen dem optisch gemessenen Chlorophyllgehalt und dem pflanzenphysiologischen Zustand konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Destruktiv erfasster Parameter

Der Prolingehalt der Tomatengenotypen zeigte Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen, wobei höhere Werte für die gestressten Pflanzen gemessen wurden.

In der hier vorliegenden Arbeit konnte eine Prolinanreicherung in allen Genotypen mit Abnahme der Substratfeuchte beobachtet werden (Abb 15), wobei der Prolingehalt sowohl durch einen Stickstoff- als auch einen Phosphormangel beeinflusst werden konnte.

Kontrollpflanzen zeigten keine signifikante Prolinakkumulation, die als potentieller Stressindikator gilt (Claussen, 2004). Die gestressten Pflanzen der Linien 1, 2 und 19 zeigten signifikant geringere Prolingehalte. Es wurde gezeigt, dass diese mit einem höheren relativen Blattwassergehalt (RWG) assoziiert waren. Der RWG dieser war innerhalb der gestressten Pflanzen überdurchschnittlich und signifikant höher (Abb. 17). Nach Claussen (2004) korreliert der Prolingehalt eng mit dem Wassergehalt der Blätter.

Signifikante Unterschiede wurden zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen der Linie 2 und 26 gemessen, die als Kontrollpflanzen vergleichsweise niedrige Gehalte an Prolin aufwiesen. Allgemein lagen die Prolinwerte der gestressten Jungpflanzen 3,7-mal höher im Vergleich mit den jeweiligen Kontrollpflanzen. Ähnliches wurde von Gujjar et al. (2018) berichtet, die eine Prolinanreicherung in den Tomatenblättern unter Trockenstress sowohl in toleranteren Tomatenlinien sowie in anfälligeren beobachteten. Tolerantere Linien enthielten nach Gujjar et al., (2018) mehr als das Dreifache an Prolin als anfälligere Linien. Die kommerzielle Tomatenlinie Tastery (Linie 26) zeigte unter Stressbedingungen signifikant höhere Prolingehalte. In dieser Arbeit wurden jedoch geringere Prolinkonzentrationen an den genetisch veränderten Introgressionslinien 1, 2 und 19 gemessen. Tomatenlinien, die einen höheren RWG unter Stressbedingungen aufwiesen, zeigten sowohl geringere Prolingehalte als auch höhere Mengen an Prolin. Schlüsselgene, die in den transgenen Linien signifikant höher vorliegen sind verantwortlich für die verstärkte Prolin-Biosynthese. Zudem wurden lösliche Zucker und weitere Osmoprotektanten in den transgenen Linien gemessen (Loukehaich et al., 2012).

In höheren Pflanzen fungiert Prolin als Puffer vor abiotischem Stress wie Trockenheit, Salz- und Temperaturbelastungen (Delauney und Verma, 1993). Nach Wingler (2002) sorgen osmoprotektive Moleküle wie Prolin unter geringer Wasserverfügbarkeit für die Stabilisierung von subzellulären Strukturen durch die Wiederherstellung des osmotischen Gleichgewichts. Loukehaich et al., (2012) weisen darauf hin, dass transgene Tomatenlinien unter Trockenstress eine erhöhte Prolinkonzentration (3 - 4-fach höher) im Vergleich mit Kontrollpflanzen zeigen, wobei kein signifikanter Unterschied unter gut bewässerten Bedingungen beobachtet wurde. Zwischen verschiedenen Kartoffelsorten konnten Schafleitner et al. (2007) dürreempfindliche Sorten detektieren, die erhöhte Prolinkonzentrationen aufwiesen. Wohingegen Saeedipour (2013) berichtet, dass die tolerantere Weizensorte „Zagros“ höhere Gehalte an Prolin aufweist im Vergleich zu einer dürreempfindlicheren Sorte.

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Prolin als Indikator für kombinierten Stress an Tomatenpflanzen ungeeignet ist, jedoch als allgemeiner Indikator für abiotischen Umweltstress dient (Claussen, 2004).

Die Biomasseakkumulation der mangelernährten Pflanzenlinien war deutlich reduziert, da Stickstoff eines der limitierenden Elemente für das Pflanzenwachstum und den Ertrag darstellt (Demotes-Mainard et al., 2007). Die Ergebnisse der Blattflächenmessung zeigten eine signifikante Reduktion unter Stressbedingungen (47 %) im Vergleich mit den Kontrollpflanzen.

Der größte Unterschied zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigte sich bei den Linien 3, 6, 8 und 9 (Abb. 16). Tolerantere Genotypen der gestressten Pflanzen zeigten eine höhere Biomasseakkumulation. Die größte Blattfläche der gestressten Pflanzen wurde bei den Linie 3 (267,7 cm²) und 4 (258,8 cm²) gemessen. Kontrollpflanzen der Linie 8 zeigten die größte Blattfläche, die jedoch unter Stressbedingungen signifikant reduziert war (61 %). Lawlor (2002) und Dubey (2005) bestätigen den Rückgang des Pflanzenwachstums unter simulierter Trockenheit. Die Blattfläche ist ein wichtiger Parameter der Biomasseakkumulation und hat direkten Einfluss auf die effektive Photosyntheserate der Pflanze unter abiotischem Stress (Jones, 1992).

Um die Reaktion diverser Tomatenlinien auf Trockenstress und Nährstoffmangel zu untersuchen, wurde der Wassergehalt der Blätter bestimmt. Die geringere Wasser- und Nährstoffzufuhr hatte Einfluss auf die unterschiedlichen Genotypen. Der durchschnittliche RWG der Kontrollpflanzen war gegenüber den trockengestressten Pflanzen erhöht. Der maximaler RWG wurde bei den Kontrollpflanzen der Linie 1 und 2 gemessen. Tolerantere Genotypen zeigten innerhalb der gestressten Pflanzenlinien höhere relative Wassergehalte. Bei den Linien 5 (93,1 %), 2 (92,3 %) und 1 (92,1 %) wurden höhere RWG gemessen. Der niedrigste Gehalt wurde bei den gestressten Pflanzen der Linie 14 gemessen (88 %). In Übereinstimmung mit der Behauptung von Rampino et al. (2006), der in seiner Arbeit Weizensorten verglich, zeigten dürrerotolerante Tomatenpflanzen einen höheren RWG sowie eine niedrigere Prolinkonzentration (Linie 1 und 2). Die Tomatenlinien 15, 16 und 17 zeigten unter Trockenstress und Nährstoffmangel signifikant niedrigere Gehalte als ihre Kontrollvariante und erwiesen sich deshalb als eher ungeeignet für die Züchtung toleranter Tomatenlinien. Des Weiteren führt Trockenstress zur Abnahme des Pflanzenwassergehaltes wodurch der Zellturgor sinkt und die Zellen schrumpfen (Wilkinson und Davies, 2010). Der Verlust des Zellturgors hemmt turgorabhängige Vorgänge wie die Zellausdehnung, die das Pflanzenwachstum beeinflusst. In mehreren Studien wurde gezeigt, dass Wassermangel zu einer Reduktion des Triebwachstums in der Kartoffel (*Solanum tuberosum*) und Sojabohne (*Glycine max*) führt (Heuer und Nadler, 1995; Specht et al., 2001).

Gestresste Pflanzen hatten ein geringeres Blattgewicht und eine reduzierte Blattlänge. Signifikante Unterschiede zwischen den Kontroll- und gestressten Pflanzen zeigten sich bei Linie 26 (Tastery). Die auf maximalen Ertrag gezüchtete Kultursorte zeigte unter Trockenstress und multiplem Nährstoffmangel sowohl ein signifikant reduziertes Blattgewicht sowie Blattlänge. Pflanzen, die an extreme Standorte angepasst sind, besitzen typischerweise kleinere

und eine geringere Anzahl an Blättern, um Wasserverluste zu reduzieren (Keller und Lerda, 1999). Gerade während ungünstiger Wachstumsbedingungen wie Trockenstress zeigten die Linien 2 und 5 höhere relative Wassergehalte sowie eine gesteigerte Wassernutzungseffizienz und Photosyntheseleistung. Wildverwandte Arten, die über Resistenzgene verfügen, sind geeignet, um Toleranzeigenschaften in Kulturtomaten zu übertragen. *S. pennellii* (Linie 5) ist gekennzeichnet durch die geringere Blattgröße und -fläche, wodurch sie toleranter gegenüber Trockenheit ist. Ihre Produktivität ist jedoch reduziert.

Toleranz von Pflanzen unter abiotischen Stressbedingungen

Es wurde gezeigt, dass Linie 5 tolerant gegenüber multiplen Nährstoff- und Wassermangel ist. Sowohl die Kontroll- als auch die gestressten Pflanzen wiesen hohe Gehalte an Chlorophyll auf. Des Weiteren zeigten gestresste Pflanzen tolerante Reaktionen durch geringe Gehalte an epidermalen Flavonolen. Zudem wurde ein hoher relativer Wassergehalt bei Linie 5 gemessen, der laut Chaudhry et al., (1999) ein Indikator für Trockenstresstoleranz ist. Wildpflanzen sind aufgrund morphologischer Eigenschaften an eine Vielzahl von Lebensräumen mit ungünstigen Standortfaktoren angepasst (Abb. 22 a/ b). Fobes et al. (1985) berichten, dass die wachsartige Schicht auf Wildpflanzen wie auf den Blättern der Wildtomate, *S. pennellii*, vor unkontrollierten Transpirationsverlusten unter Trockenstress schützt. Heldt und Piechulla (2008) beschreiben, dass die Blattdicke die Fähigkeit bestimmt Trockenperioden zu überstehen. Diese Genotypen können deshalb als Pflanzen mit verbesserten Toleranzeigenschaften identifiziert werden. Mishra et al. (2012) vergleicht in seiner Arbeit Wildtomaten und transgene Tomatenlinien unter gut bewässerten und wasserlimitierten Bedingungen. Mishra et al. (2012) berichtet von einer Reduktion der Stomatadichte sowie der Stomatagröße, um Transpirationsverluste zu reduzieren.

Der hier untersuchte Tomatengenotyp der Linie 2 wurde durch spezifisch eingekreuztes Genmaterial modifiziert und zeigte eine erhöhte Toleranz gegen abiotische Stressfaktoren.

Die allgemeine Züchtung auf Resistenzen verwendet dabei eine große genetische Variation von Toleranzeigenschaften aus Wildtomaten (Rick und Chetelat, 1995; Wang et al., 2003).

Ausblick

Im Vergleich zu Vegetationsversuchen im Freiland besitzen Gewächshausversuche das Potential die Versuchsdauer individuell anzupassen und zu verkürzen. Festinstallierte Messsysteme könnten das Fehlerpotenzial aufgrund heterogener Messbedingungen reduzieren und zuverlässige, konsistente Messergebnisse liefern. Die Datenauswertung, der

thermografisch und fluoreszenz - basierten Untersuchung, erfolgte durch das Setzen individueller Messpunkte und hatte somit das Potenzial die Ergebnisse zu beeinflussen.

Die Reaktion der Pflanzen auf abiotische Stressfaktoren konnte durch das biochemische Analyseverfahren des Pflanzeninhaltsstoffs Prolin verdeutlicht werden. Die destruktive Blattchlorophylluntersuchung, die in dem hier vorliegenden Versuch nicht durchgeführt werden konnte, benötigte eine größere Menge an Pflanzenmaterial als die Gehaltsbestimmung von Prolin. Folglich sind Gehaltsbestimmung von Prolin lediglich an Tomatengenotypen erfolgt, die ausreichend viel Blattmasse akkumulierten, um Pflanzenmaterial sowohl für die Chlorophyll-Untersuchung sowie die Prolin-Untersuchung zu akquirieren. Die Probenvorbereitung, wie in Absatz 3.4.3 beschrieben, gestaltete sich als zeitintensive und aufwändige Methode. Die nass-chemische Analyse des Blattchlorophylls hätte Aufschluss über den tatsächlichen Chlorophyll-Gehalt geben können.

Fruchtertrag, ökonomisch relevante und sensorische Eigenschaften sowie gesundheitliche Inhaltsstoffe der unterschiedlichen Tomatengenotypen und deren Früchte wurden nicht untersucht. Die Untersuchung mittels Thermografie und Fluoreszenz - basierter Indizes würde eine präzisere Messung der Pflanzen, über den Tagesverlauf, aufgrund sich verändernder abiotischer Faktoren sowie deren Interaktionen mit exogenen Einflussfaktoren ermöglichen.

6. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel die Reaktion unterschiedlicher Tomaten-Genotypen auf abiotische Faktoren wie Wasser- und multiplen Nährstoffmangel durch den Einsatz nicht-invasiver optischer Sensoren zu untersuchen. Verschiedene Tomatengenotypen zeigten unterschiedliche Reaktionen unter abiotischem Stress und lassen sich somit als stresstoleranter oder weniger tolerant einstufen. Des Weiteren wurde untersucht, ob Stickstoff-, Phosphor- und Wassermangel sowie die Kombination dieser Stressbedingungen zu einer geringeren Blatterwärmung stresstoleranter Genotypen führen.

Die Thermografie ermöglichte die frühe Detektion des Schließens der pflanzlichen Stomata als Reaktion auf Trockenheit und der damit einhergehenden Blatterwärmung. Die Verwendung der Blatttemperatur erwies sich als geeigneter Indikator, um tolerante Genotypen durch das Aufrechterhalten der Transpiration zu erkennen. Für den alleinigen Einsatz im Bereich der Stressdetektion war sie jedoch ungeeignet. Die Annahme, dass Wasser- und multipler Nährstoffmangel zu einer geringeren Blatterwärmung stresstoleranter Genotypen im Vergleich zu anfälligen Pflanzen führte, konnte somit bestätigt werden. Die alleinige Nutzung von Wärmebildsystemen zur Phänotypisierung führte aufgrund möglicher Einflussfaktoren zu ungenauen Ergebnissen. Für Forschungsarbeiten innerhalb kontrollierter Laborbedingungen bietet sie jedoch möglicherweise Potenzial für diverse Anwendungen.

Die nicht-invasive Sensortechnik des Dualex® ermöglicht die Detektion von epidermalen, phenolischen Substanzen. Aussagen über den epidermalen Chlorophyll-Gehalt erwiesen sich aufgrund von Messungenauigkeiten mittels Dualex®-Sensor als nicht zuverlässig. Tolerantere Genotypen zeigten eine geringere Akkumulation von Flavonoiden wohingegen multipler Nährstoffmangel zu einer höheren Flavonoid-Akkumulation in anfälligeren Tomatengenotypen führte.

Trockenstress und multipler Nährstoffmangel beeinflussten die Pflanzenphysiologie und Morphologie. Der sich unter Trockenheit anreichernde Blattinhaltsstoff Prolin, erwies sich als geeigneter Indikator für abiotischen Umweltstress. Transgen veränderte Linien zeigten eine höhere Blattbiomasse und eine verbesserte Wasserversorgung. Gestresste Pflanzen der Linien 1 und 2 zeigten im Vergleich mit der konventionell eingesetzten Tomatenlinie M82 adäquat mehr Biomasse. Diese Linien scheinen geeignet zu sein, um unter semi-ariden Bedingungen nachhaltig kultiviert und bewirtschaftet zu werden.

Die Ein- und Rückkreuzung von gewünschten phänotypischen Eigenschaften aus Wildarten wie *S. pennellii* produziert widerstandsfähigere Tomatenlinien. Der kombinierte Einsatz von nicht-invasiven optischen Sensoren und invasiven Messmethoden kann die Identifikation toleranterer Genotypen für die Züchtung ermöglichen.

7. Literaturverzeichnis

- Agati, G., Foschi, L., Grossi, N., Guglielminetti, L., Cerovic, Z. G., Volterrani, M. 2012. Fluorescence-based versus reflectance proximal sensing of nitrogen content in *Paspalum vaginatum* and *Zoysia matrella* turfgrasses. *Europ. J. Agronomy* 45: 39-51.
- Alia, J.M., Mohanty, P., Matysik, J., 2001. Effect of prolin on the production of singlet oxygen. *Aminco Acids* 2: 195-200. Leiden Institute of Chemistry, The Netherlands.
- Amatya, S., Karkee, M., Alva, A.K., Larbi, P.A., and Adhikari, B. 2014. Hyperspectral imaging for detecting water stress in potatoes. *GSTF Journal on Agricultural Engineering* 1: 52–61.
- Arve, L.E., Torres, S., Olsen, J.E., Tanino, K.K., 2011. Abiotic Stress in Plants – Mechanisms and Adaptions. Stomatal Responses to Drought Stress and Air Humidity. *InTech*: 267. Norwegen.
- Baker, N.R. 2008. Chlorophyll Fluorescence: a probe of photosynthesis in vivo. *Annual Review of Plant Biology*, 59: 89-113.
- Ball R.A., Oosterhuis D.M., Mauromoustakos A. 1994. Growth dynamics of the cotton plant during water-deficit stress. *Agron. J.* 86: 788– 795.
- Balota, M., William, A.P., Evett, S.R., Peters, T.R. 2008. Morphological and physiological traits associated with canopy temperature depression in three closely related wheat lines. *Crop Science* 48: 1897–1910.
- Behmann, J., Acebron, K., Emin, D., Bennertz, S., Matsubara, S., Thomas, S., Bohnenkamp, D., Kuska, M. T., Jussila, J., Salo, H., Mahlein, A.-K., & Rascher, W. 2018. Specim IQ: Evaluation of a new, miniaturized handheld hyperspectral camera and its application for plant phenotyping and disease detection. *Sensors* 18: 441.
- Bengtson, C., Larsson, S., Liljenberg, C. 1978. Effects of water stress on cuticular transpiration rate and amount and composition of epicuticular wax in seedlings of six oat varieties. *Physiol Plant.* 44: 319–324.
- Biswal, B., Biswal, U.C., 1999. Leaf senescence: Physiology and molecular biology. *Current science* 77: 775-782.
- Bohnert, H.J., Nelson, D.E., Jensen, R.G., 1995. Adaptions to Environmental Stress. *The Plant Cell* 7.
- Bolger, A., Scossa, F., Bolger, M.E. et al. 2014. The genome of the stress-tolerant wild tomato species *Solanum pennellii*. *Nat. Genet* 46: 1034–1038.
- Boyer, J.S., Wong, S.C. und Farquhar, G.D. 1997. CO₂ and Water vapor exchange across leaf cuticle (epidermis) at various water potentials. *Plant Physiol.* 114(1): 185-91.
- Blum, A. 2005. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential - are they compatible, dissonant, or mutually exclusive? *Australian Journal of Agricultural Research* 56: 1159-1168.
- Bray, E.A. 2004. Genes commonly regulated by water-deficit stress in *Arabidopsis thaliana*. *Journal Exp Bot.* 55: 2331–41.

- Brennicke A. und Schopfer P. 2010. Pflanzenphysiologie. Heidelberg: *Spektrum Akademischer Verlag*. 583-593.
- Brück, H., Payne, W.W., Sattelmacher, B. 2000. Effects of phosphorus and water supply on yield, transpirational water-use efficiency, and carbon isotope discrimination of pearl millet. *Crop Science* 40: 120-125.
- Cechin, I, Rossi, SC, Oliveira, V.C., Fumis, T.F. 2006. Photosynthetic responses and proline content of mature and young leaves of sunflower plants under water deficit. *Photosynthetica*. 44: 143–146.
- Cerovic, Z.G., Ounis, A., Cartelat, A., Latouche, G., Goulas, Y., Meyer, S., Moya, I. 2002. The use of chlorophyll fluorescence excitation spectra for the non-destructive in situ assessment of UV-absorbing compounds in leaves. *Plant, Cell and Environment* 25: 1663–1676.
- Cerovic, Z.G., Cartelat, A., Goulas, Y., Meyer, S. 2005. In-field assessment of wheat-leaf polyphenolics using the new optical leaf-clip Dualex. *Article. Precision Agriculture*.
- Chaerle, L., und Van Der Straeten, D. 2000. Imaging techniques and the early detection of plant stress. *Trends in Plant Science* 5: 495–501, ISSN 1360-1385.
- Chaerle, L., Van der Straeten D. 2001. Seeing is believing: imaging techniques to monitor plant health. *Biochimica et Biophysica Acta*. 1519: 153-166.
- Chaerle, L., vande Ven, M., Valcke, R. and Van Der Straeten, D. 2002. Visualisation of early stress responses in plant leaves. *Proceedings of the SPIE* 4710: 417–423.
- Chaudhry, M.F., K.M. Khokhar, S.I. Hussain, T. Mahmood and S.M. Iqbal. 1999. Comparative performance of local and exotic tomato cultivars during spring and autumn season. *Pak. J. Arid Agric*. 2: 7-10.
- Chaves, M.M.1991. Effects of water deficits on carbon assimilation. *J Exp Bot*. 42: 1–16.
- Claussen, W. 2004. Proline as measure of stress in tomato plants. *Plant Science* 168: 241-248.
- Costa, J.M., Grant, O.M., Chaves, M.M. 2013. Thermography to explore plant-environment interactions. *J. Exp. Bot*. 64: 3937-3934.
- Cruz de Carvalho, M.H. 2008. Drought stress and reactive oxygen species. *Plant Signaling and Behavior* 3: 156-165.
- Dammer, K.-H., Böttger, H., Wartenberg, G., Weinhold, F. 2014. Teilflächenspezifisches Herbizidsplitting in Feldmöhren entsprechend sensorbasierter Erfassung der Verunkrautung. *Julis-Kühn-Archiv* 443: 404-411.
- Delauney, A.J. und Verma, D.P.S. 1993. Proline biosynthesis and osmoregulation in plant. *The Plant Journal* 4(2): 215-223.
- Demotes-Mainard, S., Boumaza, R., Meyer, S., Cerovic, Z.G. 2007. Indicators of nitrogen status for ornamental woody plants based on optical measurements of leaf epidermal polyphenol and chlorophyll contents. *Scientia Horticulturae* 2808.

- Desiderio, F., Barabaschi, D., Martelli, M., Cattivelli, L., Vale, G., Mazzucotelli, E. 2015. Dualex measures revealed QTLs for leaf nitrogen status in a bread wheat mapping population. *Poster*. Clermont-Ferrand. France.
- Diacono, M., Rubino, P., Montemurro F. 2013. Precision nitrogen management of wheat. A review. *Agron. Sustain.* 33: 219-241.
- Dokulil, M.T. und Teubner, K. 2000. Cyanobacterial dominance in lakes. *Hydrobiologica* 438: 1-12.
- Dubey, R.S. 2005. Photosynthesis in plants under stressful conditions. *Photosynthesis and books 2*: 717-718. New York.
- Dunn, B., Singh, H., Goad, C. 2018. Relationship between chlorophyll meter readings and nitrogen in poinsettia leaves. *Journal of Plant Nutrition* 41:12, 1566-1575.
- Egea I., Albaladejo I., Meco V., Morales B., Sevilla A., Bolarin M.C., Flores F.B., 2018. The drought-tolerant *Solanum pennellii* regulates leaf water loss and induces genes involved in amino acid and ethylene/jasmonate metabolism under dehydration. *Scientific Reports* 8.
- Eshed, Y., und Zamir., D. 1995. An Introgression Line Population of *Lycopersicon Pennellii* in the Cultivated Tomato Enables the Identification and Fine Mapping of Yield-Associated Qtl. *Genetics* 141 (3): 1147-1162.
- FAO, 2013. Food and agriculture organization of the Unites Nations. Statistic division. <http://faostat.fao.org/>
- Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., Basra, S.M.A. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. *Agronomy for Sustainable Development* 29: 185-212.
- Fischer, R.A., Hagan, R.M. 1965. Plant Water Relations, Irrigation Management and Crop Yield. *Exp. Agric.* 1: 161-177.
- Fisher, R.A., 1980. Influence of water stress on crop yield in semi arid regions. In: Turner NC, Kramer P (eds.) *Adaptation of Plants to Water and High Temperature Stress*. Wiley and Sons, New York. pp. 323–340.
- Fobes, J. F., Mudd, J. B., Marsden, M., 1985. Epicuticular Lipid Accumulation on the Leaves of *Lycopersicon pennellii* (Corr.) d'Arcy and *Lycopersicon esculentum* Mill. *Plant Physiology* 77 (3): 567-570.
- Foolad, M.R., Zhang, L.P., Subbiah, P. 2003. Genetics of drought tolerance during seed germination in tomato: inheritance and QTL mapping. *Genome* 46(4): 536-545.
- Force-A, 2010. Dualex, optische Messungen von Flavonolen und Chlorophyll. UP Umweltanalytische Produkte GmbH. https://www.upgmbh.com/fileadmin/produkte/pdf/28200_Dualex.pdf (12.11.2018).
- Frary, A., Göl, K., Okmen, B., Pinar, H., Yemenicioglu, A., Doganlar, S. 2010. Salt tolerance in *Solanum pennellii*: antioxidant response and related QTL. *BMC Plant Biol.* 10: 58.
- Garg, B.K. 2003. Nutrient uptake and management under drought: nutrient-moisture interaction. *Curr Agric* 27: 1-8.

- Gepstein, S., Glick, B.R. 2013. Strategies to ameliorate abiotic stress-induced plant senescence. *Plant Mol Biol.* 82: 623-633.
- Gerhards, M., Rock G., Schlerf, M., Udelhoven, T. 2016. Water stress detection in potato plants using leaf temperature, emissivity, and reflectance. *Elsevier* 53: 27-39.
- Goulas, Y., Cerovic, Z.G., Cartelat, A., Moya, I. 2004. Dualex: A new instrument for field measurements of epidermal ultraviolet absorbance by chlorophyll fluorescence. *Appl. Opt.* 43: 4488-4496.
- Guidi, L., Degl'Innocenti, E., Remoroni, D., Massai, R., Tattini, M. 2008. Interactions of water stress and solar irradiance on the physiology and biochemistry of *Ligustrum vulgare*. *Tree Physiol* 28 (6): 873-83.
- Gujjar, S. R., Karkute S.G., Rai, A., Singh M., Singh B. 2018. Proline-rich proteins may regulate free cellular proline levels during drought stress in tomato. *Current Science* 114. Institute of Vegetable Research Varansi, India.
- Hacke, U.G, Sperry, J.S., Pockman, W.T., Davis, S.D., McCulloch, K.A. 2001. Trends in wood density and structure are linked to prevention of xylem implosion by negative pressure. *Oecological* 26: 457-461.
- Hare, P.D., Cress, W.A., Van Staden, J. 1999. Proline synthesis and degradation: a model system for elucidating stress-related signal transduction. *Journal of Experimental Botany* 50: 413-434. South Africa.
- Heldt, H.W., Piechulla, B. 2008. *Pflanzenbiochemie*. Spektrum 4. Auflage. Springer-Verlag. Kapitel 18.5, S. 425.
- He, M., Dijkstra, F.A. 2014. Drought effect on plant nitrogen and phosphorus: a meta-analysis. *New Phytol.* 204.
- Heuer, B., Nadler, A. 1995. Growth and development of potatoes under salinity and water deficit. *Australian Journal of Agricultural Research* 46: 1477-1486.
- Hsieh, T-H, Li C-W, Su, R-C, Cheng, C-P, Sanjaya, Tsai, Y-C, Chan, M-T. 2010. A tomato bZIP transcription factor, SIAREB, is involved in water deficit and salt stress response. *Planta* 231: 1459-1473.
- Huh, S.M., Noh, E.K., Kim, H.G., Jeon, B.W., Bae, K., Hu, H.C., Kwak, J.M., Park, O.K. 2010. Arabidopsis annexins annAt1 and annAt4 interact with each other and regulate drought and salt stress responses *Plant and Cell Physiology*. Pub med. 51 1499-1514.
- Hunt, Jr. E.R., Doraiswamy, P.C., McMurtrey, J.E., Daughtry, C.S.T., Perry E.M., Akhmedov, B. 2013. A visible band index for remote sensing leaf chlorophyll content at the canopy scale. *ScienceDirect* 21: 103-112.
- Igarashi, Y., Yoshida, Y., Sanada, Y., Yamaguchi-Shinozaki, K., Wada, K., Shinozaki, K. 1997. Characterisation of the gene for D1-pyrroline-5-carboxylate synthetase and correlation between

- the expression of the gene and salt tolerance in *Oryza sativa* L. *Plant Molecular Biology* 33: 857–865.
- Inoue, Y., Kimball, B. A., Jackson, R.D., Pinter JR., P. J., Reginato, R.J. 1990. Remote estimation of leaf transpiration rate and stomatal resistance based on infrared thermometry. *Agricultural and Forest Meteorology* 51: 21-33.
- Islam, M.A., Du, H., Ning, J. 2009. Characterization of Glossyl-homologous genes in rice involved in leaf wax accumulation and drought resistance. *Plant Mol Biol* 70: 443–456.
- Jansen, M., Gilmer, F., Biskup, B., Nagel, K.A., Rascher, U., Fischbach, A., Briem, S., Dreissen, G., Tittmann, S., Braun, S. 2009. Simultaneous measurement of leaf growth and chlorophyll fluorescence via Growscreen Fluoro allows detection of stress tolerance in *Arabidopsis thaliana* and other rosette plants. *Functional Plant Biology* 36: 902-914.
- Jackson, R. D., Idso, B., Reginato, R. J., and Pinter, R. P. J. 1981. Canopy temperature as a water stress index. *Water Resource Research*, 17(4): 1133-1138.
- Jones, H.G. 1992. *Plants and Microclimate. A quantitative approach to environmental plant physiology.* Cambridge University Press, Cambridge.
- Jones, H.G. 2004. Application of thermal imaging and infrared sensing in plant physiology and ecophysiology. *Advances in Botanical Research* 41: 107–163.
- Jones, H.G., Serraj, R., Loveys, B.R., Price, A. 2009. Thermal infrared imaging of crop canopies for remote diagnosis and quantification of plant responses to water stress in the field. *Functional Plant Biology* 36: 978-989.
- Jordan, W.R., Shouse, P.J., Blum, A. 1984. Environmental physiology of sorghum. II. Epicuticular wax load and cuticular transpiration. *Crop Sci* 24:1168.
- Kebede, H., B. Martin, J. Nienhuis, und G. King. 1994. Leaf anatomy of two *Lycopersicon* species with contrasting gas exchange properties. *Crop Science* 34: 108 – 113.
- Keller, M. und Lerda M. 1999. Isoprene emission from tropical forest canopy leaves. *Global Biogeochemical Cycles* 13: 19–29.
- Kishor, P.B., Hong Z., Miao, G.H, Hu, C.A., Verma, D.P.S. 1995. Overexpression of D1-pyrroline-5-carboxylate synthetase increases proline production and confers osmotolerance in transgenic plants. *Plant Physiol* 108: 1387–1394.
- Kittas, C., Elvanidi, A., Katsoulas, N., Ferentinos, K.P., Bartzanas, T., 2016. Reflectance indices for the detection of water stress in greenhouse tomato (*Solanum lycopersicum*). *Acta Hort.* 1112.
- Lawlor, D.W. 2002. Limitation to photosynthesis in water-stressed leaves: stomata vs. metabolism and the role of ATP. *Ann. Bot.* 89: 871-885.
- Leinonen, I., Grant, O.M., Tagliavia, C.P.P., Chaves, M.M., Jones, H.G. 2006. Estimating stomatal conductance with thermal imagery. *Plant, Cell & Environment* 29. Issue 8.
- Levitt, J., 1980. Responses of plants to environmental stresses. Volume II: water, radiation, salt and other stresses. *Academic Press*, New York.

- Li, L., Zhang Q., Huang, D., 2014. A Review of Imaging Techniques for Plant Phenotyping. *Sensors*: 20078-20111.
- Li, Y., Li H., Li Y., Zhang S. 2017. Improving water-use efficiency by decreasing stomatal conductance and transpiration rate to maintain higher ear photosynthetic rate in drought-resistant wheat. *The Crop Journals*. 231-239.
- Lichtenthaler, H.K., Miché, J.A. 1997. Fluorescence imaging as a diagnostic tool for plant stress. *Trends in Plant Science* 2: 316-20.
- Lichtenthaler, H.K., Schweiger J. 1998. Cell wall bound ferulic acid, the major substance of the blue-green fluorescence emission of plants. *J. Plant Physiol.* 152: 272–282.
- Loukehaich, R., Wang, T., Ouyang, B. et al. 2012. SpUSP, an annexin-interacting universal stress protein, enhances drought tolerance in tomato. *J Exp Bot.* 63: 5593-5606.
- Lösch R. 2003. Wasserhaushalt der Pflanzen. 3. Auflage. *Quelle und Meyer*.
- Lutts, S., J. M. Kinet, und J. Bouharmont. 1996. Ethylene production by leaves of rice (*Oryza sativa* L.) in relation to salinity tolerance and exogenous putrescine application. *Plant Science* 16: 15–25.
- Maggio, A., S. Miyazaki, P. Veronese, T. Fujita, J.I. Ibeas, B.Damsz, M.L. Narasiman, P.M. Hasegawa, R.J. Joly und R.A. Bressan. 2002. Does proline accumulation play an active role in stress induced growth reduction? *Plant J.* 31: 699-712.
- Mahlein, A-K. 2016. Plant disease detection by imaging sensors - parallels and specific demands for precision agriculture and plant phenotyping. *Plant Disease.* 100 (2): 241–51.
- Mansfield, T.A., Hetherington, A.M. und Atkinson, C.J. 1990. Some current aspects of stomatal physiology. *Annual review of plant Physiology and Plant Molecular Biology.* 41: 55-75.
- Mahajan, S., Tuteja, N. 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. *Arch Biochem Biophys.* 444(2): 139-158.
- Martin, B., Ruiz-Torres, N.A. 1992. Effects of water-deficit stress on photosynthesis, its components and component limitations, and in water use efficiency in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Plant Physiol.* 100: 733-739.
- Martin, A., Cabrera, Poch, H.L., Martinez, Herrera. D., Ponz, F. 1999. Resistances to *turnip mosaic potyvirus* in *Arabidopsis thaliana*. *Mol Plant Microbe Interact* 12: 1016-1021.
- Medrano, H., Escalona, J.M., Bota, J., Gulías, J., Flexas, J. 2002. Regulation of photosynthesis of C3 plants in response to progressive drought: stomatal conductance as a reference parameter. *Ann. Bot* 89: 895–905.
- Menda, N., Strickler S.R., Edwards J.D., Bombarely A., Dunham D.M., Martin G., B., Mejia S.F.H., Havey M.J., Maxwell D.P., Mueller L.A. 2014. Analysis of wild-species introgressions in tomato inbreds uncovers ancestral origins. *BMC Plant Biology* 14:287.
- Merlot, S., Mustilli, A.-C., Genty, B., North, H., Levebre, V., Sotta, B., Vavasseur, A., Giraudat, J. 2002. Use of infrared thermal imaging to isolate *Arabidopsis* mutants defective in stomatal regulation. *The Plant Journal* 30: 601-609.

- Mittova, V., Volokita, M., Guy M. 2015. Antioxidative systems and stress tolerance: insight from wild and cultivated tomato species, in *Reactive Oxygen and Nitrogen Species Signaling and Communication in Plants*, Springer International Publishing. 89–131.
- Mishra, K.B., Iannaccone, R., Petrozza, A., Mishra, A., Armentano, N., La Vecchia, G., Trtilek, M., Cellini, F., Nedbal, L. 2012. Engineered drought tolerance in tomato plants is reflected in chlorophyll fluorescence emission. *Plant Sci.* 182: 79-86.
- Moles, T.M., Mariotti, L., De Pedro, L.F., Guglielminetti L., Picciarelli P., Scartazza A. 2018. Drought induced changes of leaf-to-root relationships in two tomato Genotypes. *Plant Physiology and Biochemistry* 128: 24-31.
- Morgan, J. M. 1984. Osmoregulation and water stress in higher plants. *Ann. Rev. Plant Physiol.* 35: 229-319.
- Moyle, L.C. 2008. Ecological and evolutionary genomics in the wild tomatoes (*Solanum sect. Lycopersicon*). *Evolution.* 62: 2995-3013.
- Munns, R., R.A. James, R. Xavier, T.S. Robert, T. Furbank and H.G. Jones. 2010. New phenotyping methods for screening wheat and barley for beneficial responses to water deficit. *J. Exp. Bot.*, 61(13): 3499-3507.
- Nakazato, T., Housworth E. A. 2011. Spatial genetics of wild tomato species reveals roles of the Andean geography on demographic history. *American Journal of Botany* 98(1): 88-98.
- Nonami, H. 1998. Plant Water Relations and Control of Cell Elongation at Low Water Potentials. *J. of Plant Re.* 111: 373-382.
- Ofner, I., Lashbrooke J., Pleban, T., Aharoni A., Zamir D. 2016. *Solanum pennellii* backcross inbred lines (BILs) link small genomic bins with tomato traits. *The Plant Journal* 87: 2.
- Oliveira, A.F.M., Meirelles, S. T., Salatino, A. 2003. Epicuticular waxes from caatinga and cerrado species and their efficiency against water loss. *Pubmed* 75: 431-9.
- De Oliveira, A.B., Mendes, N.L., Gomes-Filho, A. und E. 2013. Comparison between the water and salt stress effects on plant growth and development. In *Responses of Organisms to Water Stress*, ed. Akinci S., editor. *InTech Publisher*; 67–94.
- Osakabe, Y., Yamaguchi-Shinozaki, K., Shinozaki, K., Tran, L.S.P. 2014. ABA control of plant macroelement membrane transport systems in response to water deficit and high salinity. *New Phytologist* 202: 35–49.
- Palta, J.P. 1990. Leaf chlorophyll content. *Remote Sensing Reviews* 5: 207- 213.
- Parida, A. K., Dagaonkar, V. S., Phalak, M. S., Aurangabadkar, L. P. 2008. Differential responses of the enzymes involved in proline biosynthesis and degradation in drought tolerant and sensitive cotton genotypes during drought stress and recovery. *Acta Physiol. Plant.* 30: 619–627.
- Paulus, S., Dornbusch, T., Nagel K. 2015. Einführung von Multi-sensor Plattformen zur detaillierten Beschreibung von Pflanzen während der gesamten Wachstumsperiode. LemnaTec GmbH. Aachen, Germany.

- Pearcy, R. W., Valladares, F., Wright S.J., Lasso E. 2004. A functional analysis of the crown architecture of tropical forest Psychotria species: Do species vary in light capture efficiency and consequently in carbon gain and growth? *Oecologia* 139(2): 163-77.
- Pedrés, R., Moya, I., Goulas, Y., und Jacquemoud, S. 2008. Chlorophyll fluorescence emission spectrum inside a leaf. *Photochemical and Photobiological Sciences* 7(4): 498–502.
- Peleg, Z., Blumwald, E. 2011. Hormone balance and abiotic stress tolerance in crop plants. *Curr Opin Plant Biol* 14: 290–295.
- Peralta, I.E. und Spooner, D.M. 2005. Morphological characterization and relationship of wild tomatoes (Solanum L. Section Lycopersicon). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. *Systematic botany monographs* 84.
- Perez-Perez, J.G, Robles, J.M., Tovar, J.C., Botia, P. 2009. Response to drought and salt stress of lemon ‘Fino 49’ under field conditions: Water relations, osmotic adjustment and gas exchange. *Sci Hort* 122: 83–90.
- Prashar, A., Yildiz, J., McNicol, J.W., Bryan, G.J., Jones, H.G. 2013. Infra-red thermography for high throughput field phenotyping in Solanum tuberosum. *PLoS One* 8.: e65816.
- Prashar, A., Jones, H.G. 2014. Infra-Red Thermography as a High-Throughput Tool for Field Phenotyping. *Agronomy* 4: 397-417.
- Rampino, P., Pataleo S., Gerardi C., Mita G., Perrotta C. 2006. Drought stress response in wheat: physiological and molecular analysis of resistant and sensitive genotypes, *Plant Cell Environ.* 29: 2143–2152.
- Rajendran, K., Tester, M., Roy, S.J. 2009. Quantifying the three main components of salinity tolerance in cereals. *Plant, Cell and Environment* 32: 237–249.
- Rabara, R. C. 2015. Tobacco drought stress responses reveal new targets for Solanaceae crop improvement. *BMC Genomics* 16: 484.
- Richards, R.A., G.J. Rebetzke, M. Watt, A.G. Condon, W. Spielmeyer und R., Dolferus. 2010. Breeding for improved water productivity in temperate cereals: phenotyping, quantitative trait loci, markers and the selection environments. *Funct. Plant Biol.*, 37: 85-97.
- Rick, C.M. 1988. Tomato-like nightshades: affinities, auto-ecology, and breeders opportunities. *Economic Botany* 42: 145–154.
- Rick, C.M. und Chetelat, R.T. 1995. Utilization of related wild species for tomato improvement. *Acta Horticulturae* 412: 21–38.
- Riederer, M. und Schreiber, L. 2001. Protecting against water loss: analysis of the barrier properties of plant cuticles. *Journal of Experimental Botany* 52: 2023-2032.
- Roelofs, D., Aarts, MGM., Schat, H. und van Straalen, M. 2008. Functional ecological genomics to demonstrate general and specific responses to abiotic stress. *Functional Ecology*, 22: 8-18, ISSN 0269-8463.

- Ronen, G, Carmel-Goren, L., Zamir, D., Hirschberg, J. 2000. An alternative pathway to beta-carotene formation in plant chromoplasts discovered by map-based cloning of Beta and oldgold color mutations in tomato. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 97:11102–11107.
- Saeedipour, S. 2013. Relationship of grain yield, ABA and proline accumulation in tolerant and sensitive wheat cultivars as affected by water stress. *Proceedings of the National Academy of Sciences Biological Sciences* 83: 311–315. India.
- Sarwat, M., Ahamad, A., Abdin, M.Z., Ibrahim, M.M., 2017. Stress Signaling in Plants: *Genomics and Proteomics Perspective* 2: 1-35.
- Schafleitner, R., Rosales, R.O.G., Gaudin, A., Aliaga, C.A.A., Martinez, G.N., Marca, L.R.T., Bolivar, L.A., Delgado, F.M., Simon, R. und Bonierbale, M. 2007. Capturing candidate drought tolerance traits in two native Andean potato clones by transcription profiling of field grown plants under water stress. *Plant Physiology and Biochemistry* 45: 673-690.
- Seelig, H. D., Hoehn, A., Stodieck, L.S., Klaus, D. M., Adams, W.W., Emery, W.J. 2008. The assessment of leaf water content using leaf reflectance ratios in the visible, near-, and short-wave-infrared. *International Journal of Remote Sensing* 29: 3701-3713.
- Seki, M., Kameiy, A., Yamaguchi-Shinozaki, K., Shinozaki, K. 2003. Molecular responses to drought, salinity and frost: common and different paths for plant protection. *Curr Opin Biotechnol* 14:194–199.
- Serraj, R., Sinclair, T.R. 2002. Osmolyte accumulation: can it really help increase crop yield under drought conditions? *Plant Cell Environ* 25: 333–341.
- Sinclair, T. und M. Ludlow. 1985. Who taught plants thermodynamics? The unfulfilled potential of plant water potential. *Aust. J. Plant Physiol.* 12: 213-217.
- Sharp, R.E. 2002. Interaction with ethylene: changing views on the role of abscisic acid in root and shoot growth responses to water stress. *Plant, Cell and Environment* 25: 211–222.
- Specht, J. E., Chase, K., Macrander, M., Graef, G. L., Chung, J., Markwell, J. P., et al. 2001. Soybean response to water: a QTL analysis of drought tolerance. *Crop Sci.* 41: 493–509.
- Stewart, A.J., Chapman, W., Jenkins, G.I., Graham, I., Martin, T., Crozier A. 2002. The effect of nitrogen and phosphorus deficiency on flavonol accumulation on plant tissues. *Plant, Cell & Environment* 24.
- Sun, W.-H., Liu, X.-Y., Wang, Y., Hua, Q., Song, X.-M., Gu, Z., Pu, D.-Z. 2014. Effect of water stress on yield and nutrition quality of tomato plant overexpressing *StAPX*. *Biologia Plantarum* 58(1): 99-104.
- Taiz, L., Zeiger, E. 2003. Plant physiology. *Annals of Botany* 3: 690 ff.
- Takahashi, H. 2010. Regulation of Sulfate Transport and Assimilation in Plants. *International Review of Cell and Molecular Biology* 281: 129-159.

- Tamura, T., Hara, K., Yamaguchi Y., Koizumi, N, Sano, H. 2003. Osmotic stress tolerance of transgenic tobacco expressing a gene encoding a membrane-located receptor-like protein from tobacco plants. *Plant Physiol.* 131: 454–462.
- Tremblay, N., Wang, Z., Cerovic, Z.G. 2012. Sensing crop nitrogen status with fluorescence indicators. A review. *Agronomy for Sustainable Development* 32: 451-464.
- Xu, H., Gauthier, L., Gosselin, A. 1995. Stomatal and cuticular transpiration of greenhouse tomato plants in response to high solution electrical conductivity and low soil water content. *Journal of the American Society of Horticultural Science* 120: 417-422.
- Jansen, M., Gilmer, F., Biskup, B., Nagel, K.A. 2009. Simultaneous phenotyping of leaf growth and chlorophyll fluorescence via GROWSCREEN FLUORO allows detection of stress tolerance in *Arabidopsis thaliana* and other rosette plants. *Functional Plant Biology* 36: 902–914.
- Jones, H.G. 1999. Use of infrared thermometry for estimation of stomatal conductance as a possible aid to irrigation scheduling. *Agricultural and Forest Meteorology* 95: 139-149.
- Jones, H.G. 2004. Application of Thermal Imaging and Infrared Sensing in Plant Physiology and Ecophysiology. *Advances in Botanical Research* 41: 107-163.
- Valliyodan, B., Nguyen, H.T. 2006. Understanding regulatory networks and engineering for enhanced drought tolerance in plants. *Curr Opin Plant Biol* 9: 189–195.
- Verbruggen, N., Hermans, C. 2008. Proline accumulation in plants: a review. *Amino Acids* 35: 753-759.
- Wahid, A., Gelani, S., Ashraf, M., Foolad, M.R. 2007. Heat tolerance in plants: an overview. *Environ Exp Bot* 61:199–223.
- Wang, R., Yu, G., He, N., Wang, Q., Zhao, N., Xu, Z., Ge, J. 2015. Latitudinal variation of leaf stomatal traits from species to community level in forests: linkage with ecosystem productivity. *Sci Rep* 25; 5: 14454.
- Wang, W., Vinocur, B., Altman, A. 2003. Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. *Planta* 218: 1–14.
- Wilkinson, S., Davies, W. 2010. Drought, ozone, ABA and ethylene: new insights from cell to plant to community. *Plant, Cell and Environment* 33: 4.
- Wingler, A. 2002. The function of trehalose biosynthesis in plants. *Phytochemistry* 60: 437– 440.
- Woo, N.S., Badger M.R., Pogson B.J. (2008). A rapid, non-invasive procedure for quantitative assessment of drought survival using chlorophyll fluorescence. *Plant Methods* 4, 14.
- Zamir, D. 2001. Improving plant breeding with exotic genetic libraries. *Nature Review Genetics* 2 (12): 983-989.
- Zhang, J., Davies, W.J. 1991. Antitranspirant Activity in Xylem Sap of Maize Plants. *Journal of Exp. Botany* 52: 301-308.
- Ziaf,K., Loukehaich, R., Gong, P., Liu, H., Han, Q., Wang, T., Li, H., Ye, Z. 2011. A multiple stress-responsive gene ERD15 from *Solanum pennellii* confers stress tolerance in tobacco Plant and Cell Physiology. *Plant Med.* 52: 1055–1067.

8. Anhang

Übersicht ausgewählter Tomatengenotypen im Vergleich Kontroll- und gestresste Pflanze.
Aufnahmen mittels RGB-Kamera.

Abb. 20a: Kontrollpflanze, Linie 1.

Abb. 20b: Gestresste Pflanze, Linie 1.

Abb. 21a: Kontrollpflanze, Linie 2.

Abb. 21b: Gestresste Pflanze, Linie 2.

Abb. 22a: Kontrollpflanze, Linie 5.

Abb. 22b: Gestresste Pflanze, Linie 5.

Abb. 23a: Kontrollpflanze, Linie 10.

Abb. 23b: Gestresste Pflanze, Linie 10.

Abb. 24a: Kontrollpflanze, Linie 11.

Abb. 24b: Gestresste Pflanze, Linie 11.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pflanzenreaktionen auf Trockenstress (nach Arve et al., 2011).	4
Abbildung 2: Entwicklung von Introgressionslinien (ILs) (nach Zamir, 2001).	16
Abbildung 3: Versuchsaufbau im Gewächshaus, Tische mit Versuchspflanzen nach dem Pikieren in Grodanwürfel.	20
Abbildung 4: Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit innerhalb des Gewächshauses. Vertikale Linien kennzeichnen die Messtermine (29.1., 2.2., 5.2. und 9.2.).....	21
Abbildung 5: Thermografie-Kamera.....	24
Abbildung 6: Bildanalysesoftware – Zerstörungsfreie Messung der Blatttemperatur unterschiedlicher Tomatengenotypen.....	25
Abbildung 7: Veränderungen der Blatttemperatur an Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen, bestimmt durch Thermografie (Wärmebild und Lichtbild). Der blaue Farbton steht für niedrige Temperaturen und der rote Farbton für hohe Temperaturwerte (vgl. Legende).	25
Abbildung 8: Dualex Sensor	26
Abbildung 9: UV-Absorption und Chlorophyll-Fluoreszenz.....	27
Abbildung 10: Oberhalb gebildete (rote), organische Phase der Prolin-Proben, vor dem Messen der Proben im Spektrometer.	30
Abbildung 11: Einfluss der Wasser- und Nährstoffversorgung auf die Blatttemperatur von unterschiedlichen Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen unter ansteigender Lufttemperatur. Gemessen mittels Thermografiekamera, 16 Tage nach Stressbeginn zum Ende des Versuchs (09.02.2018). MW \pm SE (n = 2 - 8), (Gabriel HSD, p < 0,05).	32
Abbildung 12: Chlorophyllgehalt (CHL-Index) von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen (Kontrolle; Stress). Gemessen mittels Dualex®, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2-8), (Gabriel HSD, p < 0,05).	34
Abbildung 13: FLAV-Index von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen (Kontrolle; Stress). Gemessen mittels Dualex®, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2-8), (Gabriel HSD, p < 0,05).....	36

- Abbildung 14: NBI-Index von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen (Kontrolle; Stress). Gemessen mittels Dualex®, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2-8), (Gabriel HSD, p < 0,05)..... 37
- Abbildung 15: Auswirkung von Wasser- und Nährstoffmangel auf den Prolingehalt [mg/g] in Blättern von Kontroll- und gestressten Pflanzen. Die Auswertung erfolgte am Ende des Versuchs durch destruktive Probennahme, 16 Tage nach Stressbeginn. MW \pm SE (n = 4 - 8). Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. Mittelwerte gekennzeichnet mit den gleichen Buchstaben zeigen, gemäß des Gabriel - HSD – Tests, keine Signifikanz.... 38
- Abbildung 16: Blattfläche von Tomatenlinien der Kontroll- und gestressten Pflanzen. Beprobung zum Zeitpunkt der Ernte, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2 - 8), (Gabriel HSD, p < 0,05)..... 39
- Abbildung 17: Auswirkungen von Wassermangel und Nährstoffmangel auf den relativen Wassergehalt der Frischmasse [%] unterschiedlicher Tomatenpflanzen. Die Auswertung erfolgte am Ende des Versuchs durch destruktive Probennahme, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2-8), (Gabriel HSD, p < 0,05)..... 42
- Abbildung 18: Relativer Wassergehalt der Frischmasse [%] von Tomatenpflanzen der Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen. Die Auswertung erfolgte am Ende des Versuchs durch destruktive Probennahme, 16 Tage nach Stressbeginn. MW \pm SE (n = 7- 8). Mittelwerte gefolgt von den gleichen Buchstaben weisen keine Signifikanz auf (Gabriel HSD, p < 0,05). 43
- Abbildung 19: Substratfeuchte [%] der Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen, 16 Tage nach Stressbeginn. Signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie wurden durch graue Bereiche markiert. MW \pm SE (n = 2-8), (Gabriel HSD, p < 0,05)..... 44

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht nicht-invasiver optischer Verfahren zur Untersuchung der Pflanzenphysiologie.	14
Tabelle 2: Ausgewählte Tomatenlinien anhand besonders geeigneter Eigenschaften für die getätigte Untersuchung im Rahmen des TOMRES-Projekts.	19
Tabelle 3: Versuchsablauf mit vier Messterminen. Messungen erfolgten vor der täglichen Fertigation.....	22
Tabelle 4: Gegenüberstellung der Nährstoffversorgung und Bewässerung von Kontrollpflanzen und gestressten Pflanzen.....	23
Tabelle 5: Technische Daten der verwendeten Thermografie - Kamera.....	24
Tabelle 6: Einfluss von Wasser- und Nährstoffmangel auf das Blattgewicht [g] und Blattlänge [mm] des dritten Laubblattes, 16 Tage nach Stressbeginn. *für signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und gestressten Pflanzen innerhalb einer Linie. Mittelwerte mit unterschiedlichen Buchstaben unterscheiden sich innerhalb der Variante signifikant. MW \pm SE (n = 5 - 8), (Gabriel HSD, p < 0,05).	41

11. Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Bonn, den 27.11.2018

Christina Schmidt